

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-----***-----

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

**ĐỐI CHIẾU NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG THỂ LOẠI BÀI BÁO KHOA
HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC**

Mã số: CS23.49

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Trung Dũng

Thành viên: TS. Phạm Thị Tố Loan

Hà Nội, Tháng 4/2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-----***-----

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ĐỐI CHIẾU NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG THỂ LOẠI BÀI BÁO KHOA
HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

Mã số: CS23.49

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Trung Dũng

Thành viên: TS. Phạm Thị Tố Loan

Xác nhận của Trường Đại
học Thương Mại

Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Trần Trung Dũng

Hà Nội, Tháng 4/2024

LỜI CẢM ƠN

Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Lãnh đạo Khoa Tiếng Anh và Bộ môn Thực hành tiếng Anh - Trường Đại học Thương Mại đã tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho chúng tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này.

Nhóm nghiên cứu cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tác giả của bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt được lựa chọn làm ngữ liệu của nghiên cứu.

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện những đặc điểm tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt trên các tạp chí ngành ngôn ngữ học trong nước và quốc tế. Nghiên cứu dựa trên hai khung phân tích gồm khung chức năng (Hyland, 2008) và khung cấu trúc (Biber, 1999). Kết quả cho thấy hai tập ngữ liệu tồn tại một số đặc điểm tương đồng và khác biệt. Cụ thể, bài báo tiếng Anh và tiếng Việt chủ yếu có sự tương đồng ở khung chức năng và khác biệt nhiều ở khung cấu trúc. Về đặc điểm tương đồng trong khung chức năng, không có sự chênh lệch về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức chỉ *cách thức*, *định lượng*, *mô tả* do đặc trưng của nghiên cứu ở cả hai ngôn ngữ là mô tả phương pháp nghiên cứu và diễn giải kết quả nghiên cứu. Tương tự, mục đích của nghiên cứu là trình bày các phát hiện từ kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ của công trình khoa học; đồng thời khái quát hóa các kết luận. Vì vậy, hai tập ngữ liệu có sự tương đồng về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức về *suy luận*, *khuôn khổ*, *khái quát*. Ngoài ra, các biểu thức diễn đạt *thái độ*, *lập trường* và *tham thoại* giữa hai tập ngữ liệu không có sự khác biệt quá lớn. Việc các tác giả bài báo thể hiện quan điểm và đưa ra các hàm ý hướng tới độc giả là điều dĩ nhiên trong nghiên cứu; vì vậy sự tương đồng giữa hai tập khối liệu về khía cạnh này hoàn toàn có thể lý giải được. Về đặc điểm tương đồng trong khung cấu trúc, kết quả cho thấy tần suất xuất hiện của cấu trúc “Cụm động từ + mệnh đề *that*” chiếm tỷ lệ cao nhất và cấu trúc Mệnh đề trạng ngữ có tần suất thấp nhất ở cả hai tập ngữ liệu. Về điểm khác biệt, ở khung chức năng, các tác giả Việt có xu hướng sử dụng biểu thức *trích dẫn* ít thường xuyên hơn các tác giả quốc tế. Điều này cho thấy nhà khoa học Việt chưa thực sự chú trọng việc trích dẫn những công bố của các nhà nghiên cứu đi trước để đối sánh, thảo luận, liên hệ kết quả nghiên cứu của mình trong dòng chảy tri thức của lĩnh vực nghiên cứu. Ở khung cấu trúc, sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt đã dẫn đến sự không thống nhất trong việc sử dụng biểu thức phổ dụng trong nghiên cứu. Theo đó, tỷ lệ xuất hiện của biểu thức phổ dụng trong bài báo tiếng Anh cao xấp xỉ gấp đôi biểu thức trong bài báo tiếng Việt. Điều này có nghĩa rằng các học giả nước ngoài có ý thức sử dụng

biểu thức phổ dụng hơn các học giả Việt Nam. Nghiên cứu đưa ra hàm ý rằng các học giả Việt Nam cần lưu tâm sử dụng biểu thức phổ dụng nhằm nâng cao tính chuẩn mực cho bài viết. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong bài báo khoa học, bao gồm: xây dựng danh mục các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học; tham khảo y văn nhằm tích lũy biểu thức phổ dụng; giảng dạy khóa viết học thuật tập trung giới thiệu cấu trúc phổ dụng tương ứng với các mục đích giao tiếp cụ thể của văn bản. Hy vọng rằng nghiên cứu sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho các giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Thương mại nói riêng và các trường đại học Việt Nam nói chung trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học đang chú trọng đẩy mạnh năng suất công bố quốc tế nhằm khẳng định uy tín và vị thế khoa học của mình.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT	ii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Lí do chọn đề tài	1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	3
2.1. Mục đích nghiên cứu.....	3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu	4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	4
3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	4
4. Phương pháp nghiên cứu	5
4.1. Các phương pháp nghiên cứu chính.....	5
4.2. Khung phân tích ngữ liệu.....	6
4.3. Khối liệu nghiên cứu	8
5. Đóng góp của nghiên cứu	8
6. Bố cục của nghiên cứu	9
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI	11
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu	11

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.....	11
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam	13
1.2. Cơ sở lí thuyết.....	14
1.2.1. Thể loại bài báo khoa học	14
1.2.2. Chức năng giao tiếp của bài báo khoa học	15
1.2.3. Ngôn ngữ phổ dụng và ngôn ngữ phổ dụng trong văn phong khoa học	17
1.2.4. Lý thuyết về đối chiếu ngôn ngữ	21
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	23
2.1. Khối liệu nghiên cứu	23
2.1.1. Xây dựng khối liệu.....	23
2.1.2. Phương pháp nhận diện biểu thức phổ dụng.....	23
2.2. Khung phân tích biểu thức phổ dụng.....	24
2.3. Phương pháp phân tích khối liệu.....	26
CHƯƠNG 3. ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC.....	28
3.1. Đối chiếu hai tập ngữ liệu theo khung chức năng.....	28
3.1.1. Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ phổ dụng liên quan đến nghiên cứu ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt	28
3.1.2. Đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng liên quan đến văn bản ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt	30
3.1.3. Đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng liên quan đến tham thể	33
3.2. Đối chiếu hai tập ngữ liệu theo khung cấu trúc	35

3.3. Những đặc điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tập khối liệu.....	39
3.3.1. Đặc điểm tương đồng.....	39
3.3.2. Đặc điểm khác biệt.....	40
CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC	42
4.1. Thảo luận	42
4.2. Một số khuyến nghị.....	43
4.2.1. Xây dựng danh mục các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học	43
4.2.2. Tham khảo y văn nhằm tích lũy biểu thức phổ dụng.....	44
4.2.3. Giảng dạy khóa viết học thuật theo cấu trúc phổ dụng tương ứng với các mục đích giao tiếp của văn bản.....	44
KẾT LUẬN.....	46
TÀI LIỆU THAM KHẢO	49
PHỤ LỤC	56
PHỤ LỤC 1.....	56
PHỤ LỤC 2.....	60

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1. NCKH: Nghiên cứu khoa học
2. NNPD: Ngôn ngữ phổ dụng
3. BTPD: Biểu thức phổ dụng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1. Khung cấu trúc của ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học..	18
Bảng 2. 1. Khung phân tích ngôn ngữ phổ dụng dựa vào chức năng.....	24
Bảng 2. 2. Khung phân tích ngôn ngữ phổ dụng dựa vào cấu trúc.....	26
Bảng 3. 1. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt	28
Bảng 3. 2. Các ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu	29
Bảng 3. 3. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng liên quan đến văn bản ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt	30
Bảng 3. 4. Các ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến văn bản	31
Bảng 3. 5. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt	34
Bảng 3. 6. Các ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể	34
Bảng 3. 7. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng theo cấu trúc ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt	36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: **ĐỐI CHIẾU NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG THỂ LOẠI BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC**

- Mã số: CS23.49

- Chủ nhiệm: ThS. Trần Trung Dũng

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thương Mại

- Thời gian thực hiện: 30/08 năm 2023 đến tháng 30/03 năm 2024

2. Mục tiêu:

Nghiên cứu có mục tiêu khảo sát, so sánh, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ sự tương đồng và khác biệt trong việc sử dụng ngôn ngữ phổ dụng ở bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt trên các tạp chí trong nước và quốc tế ngành Ngôn ngữ học. Từ đó, nghiên cứu sẽ đưa ra các hàm ý về giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ cho giảng viên ngoại ngữ và các nhà ngôn ngữ học. Kết quả của nghiên cứu là nguồn tham khảo có giá trị, có thể được áp dụng đối với học phần Kỹ năng Viết tiếng Anh tại Khoa tiếng Anh hoặc học phần Nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, thông tin trong nghiên cứu cũng có thể ứng dụng trong các khóa đào tạo về văn phong Viết khoa học dành cho đối tượng học viên sau đại học và các giảng viên trẻ tại Trường Đại học Thương mại.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Kết quả nghiên cứu là nguồn tham khảo hữu ích về việc sử dụng ngôn ngữ khoa học chuẩn mực trong bài báo nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Thương mại nói riêng và các trường đại học Việt Nam nói chung.

- Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học để thiết kế các khóa đào tạo Viết hàn lâm, hoặc Viết bài báo khoa học theo hướng tiếp cận chuẩn mực quốc tế nhằm đẩy mạnh công bố quốc tế cho các cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Thương Mại.

- Đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn về vấn đề nghiên cứu:

+ Về mặt lý luận: nghiên cứu đóng góp thêm tri thức về diễn ngôn viết học thuật nói chung và diễn ngôn bài báo khoa học nói riêng.

+ Về mặt thực tiễn: kết quả nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức cho giảng viên trẻ và sinh viên về sự khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học trên các tạp chí tiếng Việt và tạp chí quốc tế, từ đó vận dụng hợp lý vào công tác viết và xuất bản bài báo.

4. Kết quả nghiên cứu:

Kết quả cho thấy hai tập ngữ liệu tồn tại một số đặc điểm tương đồng và khác biệt. Cụ thể, bài báo tiếng Anh và tiếng Việt chủ yếu có sự tương đồng ở khung chức năng và khác biệt nhiều ở khung cấu trúc. Về đặc điểm tương đồng trong khung chức năng, không có sự chênh lệch về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức chỉ *cách thức*, *định lượng*, *mô tả* do đặc trưng của nghiên cứu ở cả hai ngôn ngữ là mô tả phương pháp nghiên cứu và diễn giải kết quả nghiên cứu. Tương tự, mục đích của nghiên cứu là trình bày các phát hiện từ kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ của công trình khoa học; đồng thời khái quát hóa các kết luận. Vì vậy, hai tập ngữ liệu có sự tương đồng về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức về *suy luận*, *khuôn khổ*, *khái quát*. Ngoài ra, các biểu thức diễn đạt *thái độ*, *lập trường* và *tham thoại* giữa hai tập ngữ liệu không có sự khác biệt quá lớn. Việc các tác giả bài báo thể hiện quan điểm và đưa ra các hàm ý hướng

tới độc giả là điều dĩ nhiên trong nghiên cứu; vì vậy sự tương đồng giữa hai tập khối liệu về khía cạnh này hoàn toàn có thể lý giải được. Về đặc điểm tương đồng trong khung cấu trúc, kết quả cho thấy tần suất xuất hiện của cấu trúc “Cụm động từ + mệnh đề that” chiếm tỷ lệ cao nhất và cấu trúc Mệnh đề trạng ngữ có tần suất thấp nhất ở cả hai tập ngữ liệu. Về điểm khác biệt, ở khung chức năng, các tác giả Việt có xu hướng sử dụng biểu thức *trích dẫn* ít thường xuyên hơn các tác giả quốc tế. Điều này cho thấy nhà khoa học Việt chưa thực sự chú trọng việc trích dẫn những công bố của các nhà nghiên cứu đi trước để đối sánh, thảo luận, liên hệ kết quả nghiên cứu của mình trong dòng chảy tri thức của lĩnh vực nghiên cứu. Ở khung cấu trúc, sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt đã dẫn đến sự không thống nhất trong việc sử dụng biểu thức phổ dụng trong nghiên cứu. Theo đó, tỷ lệ xuất hiện của biểu thức phổ dụng trong bài báo tiếng Anh cao xấp xỉ gấp đôi biểu thức trong bài báo tiếng Việt. Điều này có nghĩa rằng các học giả nước ngoài có ý thức sử dụng biểu thức phổ dụng hơn các học giả Việt Nam. Nghiên cứu đưa ra hàm ý rằng các học giả Việt Nam cần lưu tâm sử dụng biểu thức phổ dụng nhằm nâng cao tính chuẩn mực cho bài viết. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong bài báo khoa học, bao gồm: xây dựng danh mục các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học; tham khảo y văn nhằm tích lũy biểu thức phổ dụng; giảng dạy khóa viết học thuật giới thiệu cấu trúc phổ dụng tương ứng với các mục đích giao tiếp cụ thể của văn bản. Hy vọng rằng nghiên cứu sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho các giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Thương mại nói riêng và các trường đại học Việt Nam nói chung trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học đang chú trọng đẩy mạnh năng suất công bố quốc tế nhằm khẳng định uy tín và vị thế khoa học của mình.

5. Công bố sản phẩm khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài:

Phạm Thị Tố Loan. (2023). Đối chiếu biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong thể loại bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học. *Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài*, 39(5), 156-171.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Đề tài có khả năng chuyển giao cho các bộ phận chức năng của trường Đại học Thương mại và có tính ứng dụng đối với học phần Kỹ năng Viết tiếng Anh tại Khoa tiếng Anh. Ngoài ra, thông tin trong nghiên cứu cũng có thể ứng dụng trong các khóa đào tạo về văn phong Viết khoa học dành cho đối tượng sinh viên, học viên sau đại học và các giảng viên trẻ tại Trường Đại học Thương mại.

Ngày 09 tháng 04 năm 2024

Chủ nhiệm đề tài

ThS. Trần Trung Dũng

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Trong quá trình soạn thảo bài báo khoa học, các nhà khoa học thường gặp khó khăn trong việc sử dụng các đơn vị ngôn ngữ chuẩn mực, phù hợp với quy ước của cộng đồng khoa học quốc tế (Flowerdew, 2008; Tariq và cộng sự, 2016). Vì vậy, việc sử dụng thành thạo những đơn vị ngôn ngữ phổ dụng (hay còn gọi là ngôn ngữ điển mẫu) sẽ giúp nâng cao chất lượng bản thảo, từ đó gia tăng cơ hội xuất bản bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Ngôn ngữ phổ dụng (thuật ngữ tiếng Anh là *formulaic expressions* hoặc *formulaic sequences*) được hiểu là chuỗi kết hợp các từ ngữ một cách liền mạch hoặc ngắt quãng, được thường xuyên sử dụng trong bài báo khoa học nhằm chuyển tải chức năng giao tiếp cụ thể (Ädel, 2014; Cortes, 2013). Ví dụ, biểu thức “*các nghiên cứu về... còn rất hạn chế*” trong bài báo tiếng Việt hoặc biểu thức “*little attention has been paid to...*” (*Các nghiên cứu về... chưa được quan tâm chú ý*) trong bài báo tiếng Anh được xem là các ngôn ngữ phổ dụng nhằm chỉ ra sự thiếu hụt các nghiên cứu về vấn đề hiện tại. Trên thế giới, các nghiên cứu về điển ngôn bài báo khoa học nói chung và đặc điểm ngôn ngữ của bài báo khoa học nói riêng đã được tiến hành, trong đó khá nhiều công trình xem xét ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học (Liu, 2012; Omidian và cộng sự, 2018; Vincent, 2013). Những nghiên cứu này đã cung cấp các vấn đề lý luận hữu ích và các khuyến nghị thực tiễn cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu mới bước vào con đường nghiên cứu.

Mỗi thể loại văn bản học thuật bao gồm một tập hợp ngôn ngữ phổ dụng riêng biệt gắn liền với mục đích giao tiếp cụ thể (Biber và Barbieri, 2007). Một số phát hiện về phong cách sử dụng ngôn ngữ điển mẫu của tác giả phi bản ngữ tiếng Anh (non-native) và tác giả bản ngữ tiếng Anh (native) đã được kết luận bởi một số học giả trên thế giới. Đơn cử, văn bản của người phi bản ngữ có xu hướng sử dụng ít ngôn ngữ phổ dụng hơn (Granger, 1998), và văn phong của họ cho thấy sự thiếu hiểu biết về ngữ vực, sự không phù hợp về sử dụng cụm từ, và sự thiếu chính xác về ngữ nghĩa

(Gilquin và cộng sự, 2007). Ädel & Erman (2012) cũng cho rằng tác giả phi bản ngữ chưa sử dụng ngôn ngữ điển mẫu một cách phù hợp và chưa tri nhận một cách đầy đủ về các chức năng dụng học theo quy ước của tiếng Anh bản ngữ. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng ngôn ngữ điển mẫu sẽ được lĩnh hội dần dần theo thời gian và những người sử dụng ngôn ngữ trôi chảy có khả năng biểu đạt một vốn biểu thức điển mẫu phong phú. Việc sử dụng thành thạo biểu thức phổ dụng có thể được hình thành thông qua kênh đào tạo chính thức hoặc phi chính thức như: đọc ngẫu nhiên, đọc mở rộng các văn bản học thuật (extensive reading), và sử dụng lặp lại biểu thức thông qua hình thức viết mở rộng (extensive writing) (Ellis, 2008; Li & Schmitt, 2009).

Tại Việt Nam, trong thập kỷ vừa qua, diễn ngôn bài báo khoa học đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Cụ thể, các nghiên cứu chuyên ngành đã bàn luận về: 1) cấu trúc thể loại của bài báo nghiên cứu (Nguyễn Thụy Phương Lan, 2012; Nguyễn Thị Minh Tâm và Ngô Hữu Hoàng, 2017; Cao Thị Hồng Phương, 2018; Nguyễn Thị Tuyết Mai, 2019, Phạm Thị Tô Loan, 2021); 2) đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học (Lâm Quang Đông, 2017; Nguyễn Bích Hồng, 2021); 3) tình thái trong văn bản khoa học (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2012; Tôn Nữ Mỹ Nhật & Nguyễn Thị Diệu Minh, 2020); 4) liên kết và mạch lạc (Đinh Thị Xuân Hạnh, 2019), 5) sách dịch “Thể loại: dẫn nhập lịch sử, lí thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy” (Hoàng Văn Vân, 2020). Các nhà khoa học này đã góp phần đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu diễn ngôn bài báo khoa học tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị thực tiễn cho các tác giả và tạp chí chuyên ngành trong việc nâng cao chất lượng văn bản khoa học nhằm theo kịp chuẩn mực quốc tế.

Trong những năm gần đây, tuy nền học thuật nước nhà đã có những bước tiến đáng kể trong xuất bản khoa học, số lượng công trình nghiên cứu của Việt Nam trên các tạp chí uy tín thế giới vẫn còn khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực và trên thế giới (Tran và cộng sự, 2020). Để nâng cao chất lượng bài báo, ngoài việc đáp ứng cấu trúc chuẩn mực, phương pháp nghiên cứu đáng tin cậy, và tính thời sự của nghiên cứu thì ngôn ngữ sử dụng trong bài báo chiếm vị trí quan trọng, làm nên thành công của bản thảo bài báo. Tuy nhiên, qua tổng quan các nghiên cứu đi trước, nhóm

tác giả nhận thấy nghiên cứu về ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo vẫn là một địa hạt chưa được nhiều tác giả khám phá nhằm bổ sung tri thức về diễn ngôn bài báo khoa học trong nước. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện đề tài “**ĐỐI CHIẾU NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG THỂ LOẠI BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC**” với mong muốn tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ phổ dụng ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó đưa ra các hàm ý và khuyến nghị thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng bản thảo bài báo khoa học, đặc biệt là bài báo soạn thảo bằng tiếng Anh của tác giả Việt Nam.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu có mục đích khảo sát, so sánh, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ sự tương đồng và khác biệt trong việc sử dụng ngôn ngữ điển mẫu ở bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học. Từ đó, nghiên cứu sẽ đưa ra các hàm ý về giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ cho giảng viên ngoại ngữ và các nhà ngôn ngữ học. Kết quả của nghiên cứu là nguồn tham khảo có giá trị, có thể được áp dụng đối với học phần Kỹ năng Viết tiếng Anh và học phần Nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Thương mại. Ngoài ra, thông tin trong nghiên cứu cũng có thể ứng dụng trong các khóa đào tạo về văn phong Viết khoa học dành cho đối tượng học viên sau đại học và các giảng viên trẻ tại Trường Đại học Thương mại. Theo đó, nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:

- (1) Ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học tiếng Anh ngành ngôn ngữ học trên các tạp chí quốc tế có đặc điểm như thế nào?
- (2) Ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học tiếng Việt ngành ngôn ngữ học trên các tạp chí Việt Nam có đặc điểm như thế nào?
- (3) Ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành ngôn ngữ học có đặc điểm tương đồng và khác biệt nào?

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu đã nêu, chúng tôi đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Làm rõ cơ sở lí luận và các phương pháp nghiên cứu chính để làm căn cứ cho việc phân tích ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành ngôn ngữ học.

- Khảo sát, mô tả và phân tích ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt.

- Đối chiếu việc sử dụng ngôn ngữ điển mẫu trong hai tập khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt nhằm rút ra điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là ngôn ngữ phổ dụng trong thể loại bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu làm sáng tỏ việc sử dụng ngôn ngữ phổ dụng trong các bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt, được thu thập từ hai tạp chí quốc tế và hai tạp chí trong nước nhằm rút ra đặc điểm tương đồng và khác biệt trong hai tập ngữ liệu.

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học Thương mại.

- Phạm vi thời gian: Khối liệu các bài báo tiếng Anh và tiếng Việt của nghiên cứu là các bài báo thực nghiệm, được xuất bản trong khoảng thời gian từ năm

2018 đến năm 2023. Vì vậy, chúng tôi không bàn đến các bài báo thuộc kiểu loại khác như các bài báo tổng thuật (literature review), bài báo cáo ngắn (short report), và bài điểm sách (book review).

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Các phương pháp nghiên cứu chính

Với đề tài này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể là:

Phương pháp phân tích diễn ngôn

Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích diễn ngôn bao gồm việc xem xét, khảo sát kỹ lưỡng các phần, các đoạn của từng văn bản, từ đó khái quát thành những quy luật tạo nên diễn ngôn ở ngữ liệu bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt ngành kinh tế nhằm rút ra những nét đặc trưng của hai tập ngữ liệu.

Phương pháp đối chiếu

Dựa trên các quy tắc đối chiếu, nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ diễn đạt trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt; từ đó rút ra các đặc điểm tương đồng và khác biệt trong hai khối ngữ liệu.

Thủ pháp thống kê, phân loại

Thủ pháp thống kê, phân loại được sử dụng để tìm hiểu số lượng, tần suất xuất hiện, tỉ lệ phần trăm của các chuỗi ngôn ngữ điển mẫu liên quan đến nghiên cứu, văn bản và tham thể. Kết quả số liệu thống kê được sử dụng làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng ở hai ngôn ngữ.

4.2. Khung phân tích ngữ liệu

Trong một nghiên cứu dựa trên khối ngữ liệu lớn các bài báo khoa học, Hyland (2008) đã đề xuất một khung phân tích chuỗi ngôn ngữ phổ dụng (formulaic sequences) bao gồm: 1) chuỗi liên quan đến nghiên cứu dùng để trình bày cấu trúc của các hoạt động trong nghiên cứu (*at the beginning, at the same time, in the present study*) 2) chuỗi liên quan đến văn bản giúp người viết tổ chức văn bản và đưa ra lập luận (*the results suggest that, on the one hand, on the other hand*) và 3) chuỗi liên quan đến tham thể có mục đích hướng đến người đọc và người viết trong văn bản (*It is possible that, It should be noted that, It may be due to*). Sau này, trên cơ sở kế thừa khung phân tích của Hyland, học giả Salazar (2014) bổ sung thêm một số thành tố trong chuỗi liên quan đến văn bản. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng kết hợp khung phân tích ngôn ngữ điển mẫu của hai tác giả Hyland (2008), Salazar (2014) và được trình bày trong bảng sau:

Chuỗi liên quan đến nghiên cứu (Research oriented)	Chuỗi liên quan đến văn bản (Text oriented)	Chuỗi liên quan đến tham thể (Participant oriented)
1. Vị trí: biểu đạt thời gian và vị trí (<i>at the beginning, at the same time, in the present study...</i>)	1. Tín hiệu chuyển tiếp (bổ sung, tương phản): <i>(in addition to..., on the other hand)</i>	1. Thái độ, lập trường: thể hiện thái độ và đánh giá của người viết (<i>is likely to..., may be due to...</i>)
2. Cách thức: đề cập đến sự kiện, hành động, và phương pháp (<i>by means of, the use of the...</i>)	2. So sánh: (<i>as compared with...</i>)	2. Tham thoại: hướng đến độc giả (<i>It should be noted that..., as can be seen...</i>)
3. Định lượng: đo lường, số lượng, tỷ lệ (<i>total</i>)	3. Suy luận: rút ra kết luận từ dữ liệu (<i>The result suggests that...</i>)	

<i>volum of, a wide range of ...)</i>		
4. Mô tả: chỉ rõ chất lượng, mức độ, và sự tồn tại (<i>the structure of, the size of the...</i>)	4. Nguyên nhân: mối quan hệ nguyên nhân-kết quả giữa các yếu tố (<i>As a result of...</i>)	
5. Phân nhóm: nhóm, phân loại, bộ phận, thứ tự (<i>a wide range of...</i>)	5. Cấu trúc: tổ chức các đoạn diễn ngôn hoặc hướng người đọc đến một ý khác đã được đề cập trong văn bản (<i>as described previously..., in the next section..., as shown in the figure 1...</i>)	
	6. Khuôn khổ: đưa ra lập luận bằng cách nêu điều kiện giới hạn (<i>in the case of..., with respect to...</i>)	
	7. Trích dẫn: trích nguồn và dữ liệu hỗ trợ (<i>...has claimed that...</i>)	
	8. Khái quát: các sự kiện hoặc tuyên bố được chấp nhận (<i>little is known about...</i>)	
	9. Mục tiêu: giới thiệu mục tiêu của người viết (<i>The study aims at...</i>)	

Phỏng theo Hyland (2008) và Salazar (2014)

Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng khung phân tích ngôn ngữ phổ dụng dựa vào cấu trúc của Biber (1999). Khung cấu trúc bao gồm: Cụm danh từ + of+cụm từ, Cụm danh từ, Cụm giới từ với of+cụm từ, It+cụm động từ/cụm tính từ, Dạng bị động + cụm giới từ, Cụm động từ+mệnh đề that, và Mệnh đề trạng ngữ.

4.3. Khối liệu nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khối ngữ liệu có thể so sánh, được thu thập từ 60 bài báo gồm 30 bài báo tiếng Anh và 30 bài báo tiếng Việt trên các tạp chí trong nước và quốc tế thuộc ngành ngôn ngữ học. Các tạp chí này đều có uy tín học thuật cao tại Việt Nam và trên thế giới. Cụ thể, các bài báo tiếng Anh được lựa chọn từ hai tạp chí được chỉ mục trong hệ thống xếp hạng của Scopus gồm: *Tạp chí English for Specific Purposes* (Scopus Q1), và *Tạp chí Journal of Pragmatics* (Scopus Q1). Các bài báo tiếng Việt được trích xuất từ hai tạp chí: *Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài*, và *Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ*. Hai tạp chí tiếng Việt đều thuộc danh mục các tạp chí hàng đầu của Việt Nam, được xếp hạng từ 0.5-1.0 điểm theo quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Các bài báo trong hai tập khối liệu được chọn lọc từ các số tạp chí xuất bản từ năm 2018 đến 2023. Khối liệu tiếng Anh được gán mã từ A1 đến A30 và khối liệu tiếng Việt được gán mã từ V1 đến V30.

5. Đóng góp của nghiên cứu

Kết quả của nghiên cứu này có đóng góp đáng kể về mặt lí luận và thực tiễn như sau:

Về mặt lí luận:

- Nghiên cứu cung cấp những bằng chứng thực nghiệm về việc sử dụng khung lý thuyết về ngôn ngữ phổ dụng của Hyland (2008) và Salazar (2014) nhằm xác lập sự tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ của bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành ngôn ngữ học.

- Nghiên cứu cung cấp một bức tranh đầy đủ về ngôn ngữ điển mẫu của thể loại bài báo khoa học ngành ngôn ngữ học, từ đó bổ sung vào hệ thống tri thức của giới nghiên cứu ngôn ngữ về diễn ngôn khoa học.

- Nghiên cứu cũng bổ sung thêm luận cứ khoa học cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng hệ thống đơn vị ngôn ngữ phổ dụng nhằm hỗ trợ quá trình soạn thảo bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt một cách chuẩn mực theo quy ước quốc tế.

Về mặt thực tiễn:

- Những hiểu biết về ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học từ nghiên cứu sẽ là cơ sở tham khảo cho các học phần viết học thuật tại các trường đại học, từ đó cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm hỗ trợ người học hình thành kỹ năng viết thành thạo thể loại này.

- Kết quả của nghiên cứu cũng là nguồn tham khảo có giá trị cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, và các giảng viên trẻ ngành ngôn ngữ học và các ngành học khác nhằm giúp họ tiếp cận với lý thuyết và thực tiễn sử dụng ngôn ngữ phổ dụng của một bài báo khoa học để có kiến thức cần thiết khi soạn thảo bài báo và xuất bản trên những tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

6. Bố cục của nghiên cứu

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nghiên cứu gồm bốn chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Đối chiếu đặc điểm của ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học

Chương 4: Thảo luận về sự tương đồng và khác biệt của ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Các đơn vị ngôn ngữ phổ dụng là công cụ hỗ trợ hữu ích cho công tác viết bài báo khoa học và vấn đề này đã được bàn luận trong nhiều nghiên cứu của các học giả (AlHassan và Wood, 2015; Iwatsuki và Aizawa, 2018; Mizumoto và cộng sự, 2017). Mỗi cấu phần của bài báo khoa học đều chứa đựng một chức năng giao tiếp cụ thể (Iwatsuki và cộng sự, 2022), ví dụ như cung cấp thông tin về bối cảnh nghiên cứu, trình bày phương pháp nghiên cứu, nêu hạn chế của nghiên cứu, v.v. Những mục đích giao tiếp này được cụ thể hóa trong các câu văn giúp người đọc nhận biết được ý đồ của tác giả. Các câu văn được phân chia thành hai loại là câu thông thường (non-formulatic) và câu phổ dụng (formulaic) (Iwatsuki và cộng sự, 2022), trong đó các câu thông dụng trong bài báo khoa học đã được nhiều học giả nghiên cứu trong các công trình về các lĩnh vực khác nhau như toán học (Cunningham, 2017), xã hội nhân văn (Lu et al., 2018), y học (Jalali & Moini, 2014), tâm lý học (Esfandiari & Barbary, 2017) và ngôn ngữ học ứng dụng (Qin, 2014). Ngôn ngữ phổ dụng được định nghĩa là chuỗi các từ vựng lặp lại thường xuyên trong một thể loại văn bản cụ thể (Biber và cộng sự, 1999). Sự kết hợp từ vựng này xuất hiện nhiều lần trong văn bản và cấu thành một đơn vị cú pháp hoàn chỉnh. Theo quan sát, các nghiên cứu chỉ ra rằng ngôn ngữ phổ dụng được sử dụng thường xuyên trong các bài viết có chất lượng tốt. Ngược lại, sự khiêm diện của các ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo cho thấy tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng xử lý văn bản trong văn phong hàn lâm (McCully, 1985; Wray, 2002). Các nghiên cứu trước đây cũng phát hiện ra rằng các tác giả phi bản xứ (non-English) có xu hướng sử dụng ít các ngôn ngữ phổ dụng hơn tác giả bản xứ (English-native) (Qin, 2014). Như vậy, để có thể đáp ứng những chuẩn mực của bài báo theo thông lệ quốc tế, các nhà nghiên cứu cần lưu tâm hơn nữa đến việc sử dụng ngôn ngữ phổ dụng với tần suất phù hợp bởi sự thiếu hụt những biểu thức này

cho thấy tác giả còn thiếu kinh nghiệm viết bài báo trong cộng đồng của ngành khoa học đó.

Đặc điểm chung của ngôn ngữ phổ dụng là các chuỗi đa từ vựng ở dạng thức liền mạch (ví dụ: *it is likely that*) hoặc không liền mạch (ví dụ: *it is * that*, trong đó * đại diện cho một từ tùy chọn như: *It is essential that*, *It is possible that*, *It is advisable that*). Sự kết hợp từ vựng tạo thành chuỗi liên tiếp còn gọi là “chuỗi từ vựng”, được chuyển nghĩa từ khái niệm “lexical bundles” của Biber và cộng sự (1999). Theo học giả này, chuỗi từ vựng dùng để chỉ các biểu thức từ ba đơn vị chính tả (chữ) trở lên, có khuynh hướng xuất hiện cùng nhau, có tính lặp lại trong một ngữ vực (register) cụ thể và không nhất thiết phải có tính chất đặc ngữ hay có cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh (ví dụ: *bài viết này nhằm, nghiên cứu chỉ ra rằng, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu*, v.v). Trong khi đó, sự kết hợp chuỗi từ vựng không liền mạch được các nhà nghiên cứu quy ước thành thuật ngữ như: khung cụm từ (phrase frame) (Romer, 2010) hoặc khung điển mẫu (formulaic frame) (Biber, 2009). Dạng thức này được coi là một khung công thức gồm một chuỗi nhiều từ không liên tục trong đó có các từ tương đối cố định là “khung” và các từ biến đổi.

Biểu thức phổ dụng đã được nghiên cứu ở nhiều thể loại khác nhau như: bài báo khoa học, luận văn, luận án, và giáo trình. Cortes (2013) đã khẳng định mối liên hệ giữa biểu thức điển mẫu và các hành động trong cấu trúc thể loại diễn ngôn (rhetorical moves). Dựa trên mô hình của Swales (1990, 2004) về phân tích hành động (move analysis), tác giả này cũng xác định các biểu thức tương ứng trong từng hành động (moves) và các bước (steps). Những nghiên cứu của Cortes đã phát hiện ra rằng các hành động chứa biểu thức trên 5 từ khá hạn chế, trong khi các hành động chứa biểu thức 4 từ xuất hiện nhiều hơn. Theo đó, những biểu thức trên 5 từ thường có vị trí đứng đầu nhằm khởi sự một hành động hoặc một bước cụ thể nào đó. Ví dụ: biểu thức “*the purpose of the present study is...*” nhằm giới thiệu mục đích của nghiên cứu, hoặc biểu thức “*it has been suggested that...*” nhằm đưa ra những hàm ý, gợi ý từ kết quả nghiên cứu. Nói cách khác, những câu được bắt đầu bằng biểu thức điển mẫu thường có một sự kết nối chặt chẽ với các hành động và các

bước hơn những câu khiếm diện biểu thức điển mẫu. Về sau, nghiên cứu này của Cortes (2013) khơi gợi nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học thực hiện các nghiên cứu tiếp theo như Mizumoto và cộng sự (2017), Omidian và cộng sự (2018), Casal và Yoon (2023), và Ädel (2014).

Các nghiên cứu đi trước đưa ra khuyến nghị rằng chương trình viết học thuật nên giới thiệu hệ thống đơn vị ngôn ngữ điển mẫu cho sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ. Hệ thống dữ liệu này cần thỏa mãn các tiêu chí như: 1) ngôn ngữ điển mẫu cần liên quan đến nhóm ngành thuộc chuyên môn của sinh viên/giảng viên, 2) được tập hợp từ các tạp chí chuyên ngành, và 3) phân nhóm theo mục đích giao tiếp của văn bản. Điều này cũng hỗ trợ sinh viên và nhà khoa học trẻ nhận biết về mức độ sử dụng các ngôn ngữ phổ dụng và kịp thời điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng bài báo khoa học (Cortes, 2013).

Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết của các tác giả phi bản xứ trong đó có tác giả Việt Nam để giúp họ sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo sẽ góp phần gia tăng chất lượng bản thảo bài báo khoa học; từ đó nâng cao cơ hội xuất bản trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, các nghiên cứu về đặc điểm diễn ngôn bài báo khoa học thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Một số nghiên cứu liên quan đến diễn ngôn bài báo khoa học đã được công bố trong các tạp chí chuyên ngành và luận án, trong đó phải kể đến nghiên cứu động từ tình thái trong văn bản khoa học xã hội (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2012a), tình thái chủ quan và khách quan trong các văn bản khoa học tiếng Anh và tiếng Việt (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2012b), đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học tiếng Việt (Lâm Quang Đông, 2017), tình thái trong bài báo khoa học tiếng Anh (Tôn Nữ Mỹ Nhật & Nguyễn Thị Diệu Minh, 2020), liên kết và mạch lạc trong văn bản khoa học (Đinh Thị Xuân Hạnh, 2019). Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về ngôn ngữ phổ dụng hầu như chưa được khai phá nhằm đóng góp thêm vào tri thức về phong cách văn bản khoa

học. Trong bối cảnh chất lượng khoa học và thể thức, hình thức trình bày các bài báo khoa học của nước ta cần phải được cải tiến, nâng cao hơn nữa mới có thể tiệm cận chuẩn mực quốc tế (Lâm Quang Đông, 2017), các nghiên cứu về ngôn ngữ sử dụng trong bài báo khoa học càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngôn ngữ học. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích đối chiếu các ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt nhằm cung cấp một cái nhìn thấu suốt về cách sử dụng ngôn ngữ trong hai khối liệu Anh-Việt. Nghiên cứu nhận diện những đặc điểm tương đồng và khác biệt trong ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học dựa trên cứ liệu các bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt trên hai tạp chí quốc tế và hai tạp chí trong nước. Kết quả của nghiên cứu sẽ hỗ trợ các sinh viên, học viên sau đại học, các giảng viên trẻ, các nhà nghiên cứu nhận biết về những khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ của bài báo khoa học trong nước và quốc tế, từ đó đáp ứng những yêu cầu, chuẩn mực của diễn ngôn bài báo khoa học nhằm nâng cao năng suất công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

1.2. Cơ sở lý thuyết

1.2.1. Thể loại bài báo khoa học

Một trong những phân loại trọng yếu của sự kiện giao tiếp hàn lâm hay cộng đồng học thuật là các bài báo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học. Bài báo khoa học là một công trình khoa học chứa đựng kết quả nghiên cứu mới, có giá trị khoa học và thực tiễn, được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Swales (1990) cho rằng các nhà khoa học cần công bố các kết quả nghiên cứu bởi một dự án nghiên cứu được coi là thiếu hoàn thiện nếu kết quả của nó chưa được thông báo rộng rãi đến cộng đồng nghiên cứu và cách thức hiệu quả nhất để thực hiện điều này là thông qua xuất bản bài báo. Việc công bố bài báo cũng được coi là lộ trình quan trọng trong các trường hợp thăng tiến, bổ nhiệm vào biên chế (tenure), hay tài trợ nghiên cứu (research grants). Bài báo nghiên cứu cũng là một phương tiện hữu hiệu để các nhà khoa học kết nối với nhau và giúp họ gia tăng uy tín. Vì vậy, sự hiểu biết và khả năng

công bố trong thể loại này đóng vai trò hết sức cần thiết cho thành công trong sự nghiệp của người làm nghiên cứu (Berkenkotter và Huckin, 1995). Bên cạnh đó, bài báo khoa học trở thành mối quan tâm của nhà phân tích thể loại học thuật bởi đối với nhiều ngành kiến thức, bài báo là kênh thông tin chính của các hoạt động giao tiếp khoa học (Holmes, 1997).

Việc công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và các học giả đã diễn ra từ 300 năm trước đây (Swales, 1990) và do đặc tính biến đổi của thể loại (đã được đề cập bởi Berkenkotter và Huckin (1995), để phù hợp với nhu cầu nhận thức xã hội của người dùng, một vài đặc điểm thể loại của bài báo đã có những cải biến nhất định về độ dài của bài báo, cách trình bày tài liệu tham khảo, đặc điểm cú pháp và từ vựng, và bố cục bài báo. Tuy nhiên, thể loại bài báo vẫn duy trì những mục đích giao tiếp vốn có của nó.

Hai yếu tố ảnh hưởng đến thể loại bài báo bao gồm 1) tố yếu nội tại liên quan đến tác giả như kỹ năng viết, kiến thức, quy tắc, niềm tin và giá trị nhận được và 2) yếu tố bên ngoài như nhận xét của phản biện, tiếp cận nguồn tài liệu nghiên cứu, và hình thức bài viết được áp dụng bởi tạp chí. Tác giả và độc giả cần làm quen với những kiến thức thể loại này nhằm tương tác hiệu quả với nhau. Khi độc giả có cùng kiến thức nền tảng về thể loại với người viết, họ sẽ hiểu tường tận về thể loại đó. Tương tự, khi tác giả có cùng chung kiến thức với độc giả, họ có thể truyền đạt thông tin hiệu quả hơn (Johns, 1997).

1.2.2. Chức năng giao tiếp của bài báo khoa học

Trong văn phong khoa học, chức năng giao tiếp của bài báo khoa học thể hiện ý đồ của tác giả; do vậy, người viết cần giao tiếp hiệu quả với độc giả để họ có thể lĩnh hội về nghiên cứu của mình một cách chuẩn xác. Theo đó, mỗi phần của một bài báo khoa học thực hiện một chức năng cụ thể, chẳng hạn như: cung cấp thông tin cơ bản, xác lập khoảng trống nghiên cứu, giải thích phương pháp nghiên cứu, thảo luận về kết quả nghiên cứu, vv. Các chức năng giao tiếp này được sắp xếp theo trật tự phù hợp với quy ước của cộng đồng nghiên cứu. Swales (1981) là học giả đầu tiên đưa ra

khái niệm về “hành động” (move), hay còn gọi là một đơn vị diễn ngôn chuyên tải các chức năng giao tiếp trong các bài báo học thuật. Các hành động này được hiện thực hóa bằng các bước (steps), được coi là các chiến lược giao tiếp trong bài báo. Mô hình của Swales mô tả cấu trúc diễn ngôn của phần dẫn nhập bài báo khoa học gồm ba hành động kèm các bước như sau:

Hành động 1: Thiết lập lĩnh vực nghiên cứu (Establishing a territory)

Bước 1: Nêu tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu

Bước 2: Trình bày một số hiểu biết đương thời của chủ đề

Bước 3: Lược khảo một số tài liệu nghiên cứu trước đây

Hành động 2: Xác lập khoảng trống nghiên cứu (Establishing a niche)

Bước 1: Chỉ ra khoảng trống

Bước 2: Đưa ra những lý lẽ tích cực để tiến hành nghiên cứu hiện tại

Hành động 3: Trình bày nghiên cứu hiện tại

Bước 1: Nêu mục tiêu nghiên cứu

Bước 2: Trình bày câu hỏi nghiên cứu hoặc các giả thuyết

Bước 3: Làm rõ các định nghĩa

Bước 4: Tóm tắt phương pháp nghiên cứu

Bước 5: Đưa ra một số kết quả chính

Bước 6: Nhấn mạnh đóng góp của nghiên cứu hiện tại

Bước 7: Trình bày cấu trúc của bài báo

Các chiến lược giao tiếp trong mô hình này được thể hiện thông qua các câu (sentences) hoặc mệnh đề (clauses). Mỗi câu thường chứa các biểu thức phổ dụng (formulaic expression) nhằm chuyển tải mục đích giao tiếp của văn bản (Iwatsuki và cộng sự, 2022).

Các biểu thức phổ dụng và các hành động (moves) đều có những đặc điểm tương tự nhau. Trong khi các chuỗi phổ dụng được coi là các khối từ vựng-ngữ pháp có chức năng gắn kết các đoạn văn bản lại với nhau thì các hành động thể hiện cấu trúc tổ chức các phân đoạn diễn ngôn của văn bản.

1.2.3. Ngôn ngữ phổ dụng và ngôn ngữ phổ dụng trong văn phong khoa học

1.2.3.1. Ngôn ngữ phổ dụng

Ngôn ngữ phổ dụng là vấn đề nghiên cứu thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ từ các góc độ lĩnh vực khác nhau như: ngôn ngữ học khối liệu, ngôn ngữ học tâm lý, và giáo dục học. Các công trình lý thuyết của Firth (1951) và Palmer (1933) đã nghiên cứu ngôn ngữ phổ dụng như các đơn vị cố định hoặc bán cố định. Firth (1951) khẳng định rằng ngôn ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào ngữ cảnh và có xu hướng kết hợp và xuất hiện cùng nhau theo quy ước. Pawley và Synder (1983) cũng chỉ ra rằng người bản xứ truyền đạt thông tin không chỉ theo ngữ pháp chuẩn mực mà còn theo lối ngôn ngữ tự nhiên, phổ dụng và có tính lặp lại theo một sự kết hợp cố định. Trước đây, việc nghiên cứu ngôn ngữ phổ dụng được thực hiện bằng trực giác thông qua việc lập danh sách các biểu thức cố định mà các nhà nghiên cứu cho là xuất hiện thường xuyên trong văn bản. Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, sự tiến bộ của máy tính và việc sử dụng chúng trong nghiên cứu đã tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho công tác phân tích ngữ liệu ngôn ngữ.

Đặc điểm chung của ngôn ngữ phổ dụng là các chuỗi đa từ vựng ở dạng thức liền mạch (ví dụ: *it is likely that*) hoặc không liền mạch (ví dụ: *it is * that*, trong đó * đại diện cho một từ tùy chọn như: *It is essential that*, *It is possible that*, *It is advisable that*). Sự kết hợp từ vựng tạo thành chuỗi liên tiếp còn gọi là “chuỗi từ vựng”, được

chuyển nghĩa từ khái niệm “lexical bundles” của Biber và cộng sự (1999). Theo học giả này, chuỗi từ vựng dùng để chỉ các biểu thức từ ba đơn vị chính tả (chữ) trở lên, có khuynh hướng xuất hiện cùng nhau, có tính lặp lại trong một ngữ vực (register) cụ thể và không nhất thiết phải có tính chất đặc ngữ hay có cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh (ví dụ: *bài viết này nhằm, nghiên cứu chỉ ra rằng, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, v.v*). Trong khi đó, sự kết hợp chuỗi từ vựng không liên mạch được các nhà nghiên cứu quy ước thành thuật ngữ như: *khung cụm từ* (phrase frame) (Romer, 2010) hoặc *khung điển mẫu* (formulaic frame) (Biber, 2009). Dạng thức này được coi là một khung công thức gồm một chuỗi đa từ vựng không liên tục trong đó có các từ tương đối cố định là “khung” và các từ “biến đổi”. Nhìn chung, các ngôn ngữ phổ dụng trở nên quen thuộc với tác giả và độc giả - những người thường xuyên tham gia vào một lĩnh vực diễn ngôn cụ thể; vì vậy, chúng được sử dụng một cách “tự nhiên” và “mặc định”, và được xem như một chỉ báo cho việc sử dụng ngôn ngữ thuần thục của các thành viên trong một cộng đồng diễn ngôn nhất định. Vì vậy, sự khiếm diện của các cụm từ như vậy có thể cho thấy sự thiếu thông thạo của người mới tham gia vào cộng đồng học thuật. Haswell (1991) cho rằng các tác giả dày kinh nghiệm sẽ áp dụng nhiều cụm từ phổ dụng hơn trong công trình của họ; ngược lại, những người mới bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu sẽ sử dụng ít hơn.

Biber (1999) đã đưa ra bảng phân loại các biểu thức phổ dụng dựa vào cấu trúc như sau:

Bảng 1. 1. Khung cấu trúc của ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học

Cấu trúc	Ví dụ
Cụm danh từ với of+cụm từ	<i>The end of the..., the beginning of the..., the base of the..., the point of view of...</i>
Cụm danh từ có phần bổ nghĩa	<i>The way in which..., the relationship between the...,</i>

Cụm giới từ với of+cụm từ	<i>About the nature of..., as a function of..., as a result of...</i>
It+cụm động từ/cụm tính từ	<i>It is possible to..., it may be necessary to..., it should be noted that..., it is interesting to note that...</i>
Dạng bị động + cụm giới từ	<i>It is shown in the figure..., it is based on the..., it is to be found in...</i>
Cụm động từ+mệnh đề that	<i>Has been shown that..., studies have shown that...</i>
Mệnh đề trạng ngữ	<i>As shown in the figure, as we have seen</i>

Về sau, Biber và cộng sự (1999) đã đề xuất cách phân loại phản ánh các mục đích của biểu thức phổ dụng trong văn bản bao gồm ba chức năng: 1) “thể hiện lập trường” (stance expressions) được dùng để biểu đạt thái độ hoặc đánh giá về mức độ chắc chắn của vấn đề (ví dụ: *you might want to, it is important to...*), 2) “tổ chức diễn ngôn” (discourse organizers) phản ánh mối quan hệ giữa diễn ngôn trước và sau (ví dụ: *If you look at, On the other hand*), 3) biểu thức quy chiếu (referential expressions) được sử dụng để tham chiếu trực tiếp đến các thực thể vật lý hoặc triu tượng hoặc ngữ cảnh văn bản của chính nó (ví dụ: *the nature of the, as shown in figure*).

Được truyền cảm hứng từ nghiên cứu trên của Biber, Hyland (2008) đã tiến hành khảo sát về tần suất, dạng thức và chức năng của các biểu thức điển mẫu trong một khối ngữ liệu lớn gồm các bài báo khoa học, luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ. Ông đã hình thành một bảng phân nhóm gồm ba thành phần gồm: chuỗi biểu thức liên quan đến nghiên cứu, chuỗi biểu thức liên quan đến văn bản, và chuỗi biểu thức liên quan đến tham thể.

1.2.3.2. Ngôn ngữ phổ dụng trong văn phong khoa học

Ngôn ngữ phổ dụng đã được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hội thoại hàng ngày (Biber và cộng sự, 1999), bài báo nghiên cứu (Cortes, 2004), giáo trình và bài giảng đại học (Biber và cộng sự, 2004), luận án tiến sỹ và luận văn thạc

sĩ (Hyland, 2008), và các tài liệu tiếng Anh của châu Âu (Jablonkai, 2010). Những nghiên cứu này đã khai thác các xu hướng sử dụng chuỗi biểu thức phổ dụng trong các kiểu loại văn bản khác nhau và đề xuất các nguyên tắc phân loại khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng.

Đối với ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học, Hyland (2008) đã kiến tạo một khung phân tích được rút ra từ khối ngữ liệu lớn các bài báo nghiên cứu. Hyland phân loại chuỗi ngôn ngữ phổ dụng thành ba chức năng: 1) chuỗi liên quan đến nghiên cứu có mục đích trình bày cấu trúc các hoạt động nghiên cứu (ví dụ: *at the beginning of, at the same time, in the present study*), 2) chuỗi liên quan đến văn bản giúp người viết tổ chức văn bản và phát triển lập luận (ví dụ: *on the other hand, these results suggest that, in the next section*), 3) chuỗi liên quan đến tham thể có mục đích hướng đến người đọc và người viết trong văn bản (ví dụ: *may be due to, it is possible that, should be noted that*).

Hyland (2008) cho rằng biểu thức phổ dụng là diễn ngôn đặc trưng trong văn phong học thuật bởi việc sử dụng kiểu loại ngôn ngữ này một cách phù hợp ở khía cạnh cấu trúc và chức năng sẽ tạo nên tính tự nhiên (naturalness) của văn bản. Các biểu thức điển mẫu đóng vai trò then chốt, giúp phân biệt một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm với một người mới vào nghề. Do đó, theo ông, việc nâng cao nhận thức của những tác giả non trẻ sẽ giúp cải thiện khả năng viết khoa học, sử dụng biểu thức điển mẫu hiệu quả, từ đó có cơ hội phát triển năng lực và kiến thức về thể loại diễn ngôn trong cộng đồng nghiên cứu của họ. Hyland cũng đã phát hiện ra sự khác biệt đáng kể trong chức năng của các chuỗi ngôn ngữ phổ dụng giữa các ngành. Theo đó, các tác giả ngành khoa học vật lý sử dụng nhiều biểu thức liên quan đến nghiên cứu hơn; trong khi đó biểu thức liên quan đến văn bản và tham thể có tần suất sử dụng thường xuyên hơn trong ngành xã hội và nhân văn.

Biber và cộng sự (1999) cho rằng ngôn ngữ phổ dụng trong văn bản khoa học là những cụm từ xuất hiện ít nhất 10 lần trong một triệu từ và có mặt trong 5 văn bản trở lên. Theo đó, nhóm tác giả khẳng định chuỗi phổ dụng gồm 3 từ (3-word bundles)

xuất hiện trên 60,000 lần và chuỗi 4 từ (4-word bundles) trên 5000 lần trong văn bản học thuật. Nhóm nghiên cứu này cũng kết luận rằng các chuỗi phổ dụng chứa ba, bốn và năm từ trong bài báo khoa học chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là chuỗi 4 từ (ví dụ: *as a result of, in the context of, the extent to which, on the other hand* v.v); tuy nhiên rất ít chuỗi chứa sáu từ hoặc dài hơn. Đặc biệt, các nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ phổ dụng thường tập trung khai thác các cụm 4-từ bởi chúng xuất hiện thường xuyên hơn cụm 3 và 5 từ.

Do tính ưu việt và tính kế thừa vượt trội trong nghiên cứu của Hyland (2008) và Biber (1999), chúng tôi lựa chọn khung ngôn ngữ phổ dụng của các học giả này trên hai khía cạnh chức năng và cấu trúc để áp dụng phân tích chuỗi ngôn ngữ phổ dụng trong khối ngữ liệu của nghiên cứu này.

1.2.4. Lý thuyết về đối chiếu ngôn ngữ

Nghiên cứu đối chiếu dùng để đối chiếu các hiện tượng, phạm trù của các ngôn ngữ khác nhau để tìm ra những đặc điểm giống và khác nhau của các ngôn ngữ đó (Lê Quang Thiêm, 2008). Trong đề tài này, nghiên cứu đối chiếu được áp dụng để đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo tiếng Anh và tiếng Việt ngành ngôn ngữ học. Theo Bùi Mạnh Hùng (2008), quá trình nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản là:

- Nguyên tắc 1: đảm bảo các phương tiện trong hai ngôn ngữ phải được miêu tả một cách đầy đủ, chính xác trước khi tiến hành đối chiếu để rút ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng.

- Nguyên tắc 2: Việc nghiên cứu đối chiếu không chỉ tập trung vào các phương tiện ngôn ngữ tách biệt mà phải đặt chúng trong hệ thống.

- Nguyên tắc 3: Phải xem xét các phương tiện đối chiếu không chỉ trong hệ thống ngôn ngữ mà còn trong hoạt động giao tiếp.

- Nguyên tắc 4: Phải đảm bảo tính nhất quán trong việc áp dụng các khái niệm và khung lí thuyết để miêu tả các ngôn ngữ được đối chiếu.

- Nguyên tắc 5: Phải tính đến mức độ gần gũi về loại hình giữa các ngôn ngữ cần đối chiếu. Người đối chiếu cần nắm rõ các đặc điểm văn hóa, bối cảnh lịch sử, xã hội của cộng đồng người nói những ngôn ngữ cần đối chiếu nhằm tạo cơ sở cho việc dự báo hoặc lí giải chính xác những tương đồng và khác biệt giữa các ngôn ngữ được đối chiếu.

Từ trước tới nay, y văn đã ghi nhận một số nghiên cứu đối chiếu việc sử dụng ngôn ngữ phổ dụng trong các văn bản của tác giả bản ngữ và phi bản ngữ nhằm nhận diện những đặc điểm tương đồng và khác biệt của hai nhóm tác giả này. Trong nghiên cứu của mình, Chen và Baker (2010) cho biết các tác giả phi bản ngữ có xu hướng sử dụng các ngữ động từ (verb-phrase) do khả năng tiếng Anh hạn chế. Ngược lại, các tác giả bản ngữ sử dụng nhiều ngữ danh từ và biểu thức tham chiếu hơn. Ở một nghiên cứu khác, những tác giả thiếu kinh nghiệm thường sử dụng các chuỗi biểu thức chỉ trình tự (sequencing expressions) và các biểu thức chỉ chức năng thể hiện lập trường và tổ chức diễn ngôn; trong khi đó các tác giả kinh nghiệm sử dụng nhiều biểu thức tham chiếu hơn (Appel and Wood, 2016). Gần đây, Yakut và cộng sự (2021) đã so sánh việc sử dụng các biểu thức trong luận án tiến sĩ tiếng Anh được viết bởi các tác giả tiếng Anh bản ngữ và tác giả phi bản ngữ người Thổ Nhĩ Kỳ. Dữ liệu bao gồm các luận văn được xuất bản trong các lĩnh vực liên quan đến tiếng Anh từ năm 2010 đến năm 2019. Kết quả cho thấy hai nhóm tác giả có sự khác biệt trong việc sử dụng ngữ danh từ và ngữ giới từ và đây cũng là hai cấu trúc được dùng thường xuyên nhất bởi hai nhóm tác giả. Ngoài ra, các biểu thức liên quan đến văn bản được sử dụng phổ biến nhất bởi hai nhóm tác giả. Lý do là các nghiên cứu sinh được kỳ vọng đáp ứng chuẩn mực khoa học nên họ sẵn sàng thể hiện mình là một thành viên có năng lực trong cộng đồng diễn ngôn.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Khối liệu nghiên cứu

2.1.1. Xây dựng khối liệu

Nghiên cứu này dựa trên phương pháp phân tích khối liệu (corpus analysis). Theo đó, khối liệu trong các nghiên cứu đối chiếu xuyên ngôn ngữ bao gồm hai kiểu loại: *khối ngữ liệu dịch* (văn bản gốc và văn bản dịch tương đương của nó ở ngôn ngữ khác) và *khối ngữ liệu có thể so sánh* (văn bản gốc trong hai hoặc nhiều ngôn ngữ) (Granger, 2003). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khối ngữ liệu có thể so sánh, được thu thập từ 60 bài báo gồm 30 bài báo tiếng Anh và 30 bài báo tiếng Việt trên các tạp chí trong nước và quốc tế thuộc ngành ngôn ngữ học. Các tạp chí này đều có uy tín học thuật cao tại Việt Nam và trên thế giới. Cụ thể, các bài báo tiếng Anh được lựa chọn từ hai tạp chí được chỉ mục trong hệ thống xếp hạng của Scopus gồm: *Tạp chí English for Specific Purposes* (Scopus Q1), và *Tạp chí Journal of Pragmatics* (Scopus Q1). Các bài báo tiếng Việt được trích xuất từ hai tạp chí: *Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài*, và *Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ*. Hai tạp chí tiếng Việt đều thuộc danh mục các tạp chí hàng đầu của Việt Nam, được xếp hạng từ 0.5-1.0 điểm theo quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Các bài báo trong hai tập khối liệu được chọn lọc từ các số tạp chí xuất bản từ năm 2018 đến 2023. Khối liệu tiếng Anh được gán mã từ A1 đến A30 và khối liệu tiếng Việt được gán mã từ V1 đến V30.

Các tạp chí tiếng Anh và tiếng Việt đều đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng khối liệu, đó là *uy tín học thuật*, *tính đại diện*, và *khả năng tiếp cận* (Nwogu, 1997).

2.1.2. Phương pháp nhận diện biểu thức phổ dụng

Theo Biber và cộng sự (1999), biểu thức phổ dụng được định nghĩa là sự lặp lại thường xuyên một chuỗi các từ ngữ có tính cố định. Những đoạn ngữ này thường bao gồm ba đến bốn từ; số ít chứa năm từ và hầu như không chứa 6 từ. Trong

nghiên cứu này, các biểu thức phổ dụng được nhận diện và phân nhóm theo hai bảng phân loại dựa vào cấu trúc và chức năng.

2.2. Khung phân tích biểu thức phổ dụng

Nghiên cứu sử dụng hai khung phân tích gồm: Khung phân tích dựa trên chức năng và khung phân tích dựa trên cấu trúc. Theo đó, khung phân tích dựa vào chức năng là sự kết hợp giữa hai mô hình về ngôn ngữ điển mẫu của tác giả Hyland (2008), Salazar (2014) và được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2. 1. Khung phân tích ngôn ngữ phổ dụng dựa vào chức năng

Chuỗi liên quan đến nghiên cứu (Research oriented)	Chuỗi liên quan đến văn bản (Text oriented)	Chuỗi liên quan đến tham thể (Participant oriented)
Vị trí: biểu đạt thời gian và vị trí (at the beginning, at the same time, in the present study...)	- Tín hiệu chuyển tiếp (bổ sung, tương phản): <i>(in addition to..., on the other hand)</i>	1. Thái độ, lập trường: thể hiện thái độ và đánh giá của người viết (<i>is likely to..., may be due to...</i>)
Cách thức: đề cập đến sự kiện, hành động, và phương pháp (<i>by means of, the use of the...</i>)	So sánh: (as compared with...)	2. Tham thoại: hướng đến độc giả (<i>It should be noted that..., as can be seen...</i>)
Định lượng: đo lường, số lượng, tỷ lệ (<i>total volume of, a wide range of ...</i>)	Suy luận: rút ra kết luận từ dữ liệu (<i>The result suggests that...</i>)	
Mô tả: chỉ rõ chất lượng, mức độ, và sự tồn tại (<i>the structure of, the size of the...</i>)	Nguyên nhân: mối quan hệ nguyên nhân-kết quả giữa các yếu tố (<i>As a result of...</i>)	

Phân nhóm: nhóm, phân loại, bộ phận, thứ tự (<i>a wide range of...</i>)	Cấu trúc: tổ chức các đoạn diễn ngôn hoặc hướng người đọc đến một ý khác đã được đề cập trong văn bản (<i>as described previously..., in the next section..., as shown in the figure 1...</i>)
	Khuôn khổ: đưa ra lập luận bằng cách nêu điều kiện giới hạn (<i>in the case of..., with respect to...</i>)
	Trích dẫn: trích nguồn và dữ liệu hỗ trợ (<i>...has claimed that...</i>)
	Khái quát: các sự kiện hoặc tuyên bố được chấp nhận (<i>little is known about...</i>)
	Mục tiêu: giới thiệu mục tiêu của người viết (<i>The study aims at...</i>)

Phỏng theo Hyland (2008) và Salazar (2014)

Khung phân tích này thể hiện sự ưu việt ở chỗ nghiên cứu sử dụng khối ngữ liệu lớn, mang tính đại diện cao bao gồm các lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật điện và vi sinh (đại diện cho ngành khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản), nghiên cứu kinh doanh và ngôn ngữ học ứng dụng (đại diện cho ngành khoa học xã hội). Do đó, nghiên cứu có tính khái quát cao và được sử dụng rộng rãi (Qin, 2014; Jalilifar & Qoreishi, 2018; Casal & Yoon, 2023).

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng sử dụng khung phân tích dựa trên cấu trúc được áp dụng từ mô hình của Biber (1999) như sau:

Bảng 2. 2. Khung phân tích ngôn ngữ phổ dụng dựa vào cấu trúc

Cấu trúc	Ví dụ
Cụm danh từ + <i>of</i> +cụm từ	<i>The end of the..., the beginning of the..., the base of the..., the point of view of...</i>
Cụm danh từ có thành phần bổ nghĩa	<i>The way in which..., the relationship between the...,</i>
Cụm giới từ với <i>of</i> +cụm từ	<i>About the nature of..., as a function of..., as a result of...,</i>
It+cụm động từ/cụm tính từ	<i>It is possible to..., it may be necessary to..., it should be noted that..., it is interesting to note that...</i>
Dạng bị động + cụm giới từ	<i>It is shown in the figure..., it is based on the..., it is to be found in...</i>
Cụm động từ+mệnh đề <i>that</i>	<i>Has been shown that..., studies have shown that...</i>
Mệnh đề trạng ngữ	<i>As shown in the figure, as we have seen</i>

Biber (1999)

2.3. Phương pháp phân tích khối liệu

Nghiên cứu sử dụng quy trình phân tích khối liệu gồm các bước như sau:

- Bước 1: Mã hóa 30 bài báo tiếng Anh từ A1 đến A30, và 30 bài báo tiếng Việt từ V1 đến V30.

- Bước 2: Dựa vào khung tham chiếu chuỗi ngôn ngữ phổ dụng theo chức năng và theo cấu trúc, tác giả xác định các chuỗi ngôn ngữ điển mẫu liên quan đến nghiên cứu, chuỗi ngôn ngữ điển mẫu liên quan đến văn bản, chuỗi ngôn ngữ điển mẫu liên

quan đến tham thể và các mẫu cấu trúc trong từng bài báo ở khối liệu tiếng Anh và khối liệu tiếng Việt thông qua nội dung và các biểu đạt về mặt ngôn ngữ trong bài báo. Để xác định các ngôn ngữ phổ dụng trong các bài báo khoa học, chúng tôi thực hiện quy trình sau: 1) đọc tiêu đề bài báo và phần tóm tắt bài báo nhằm nắm bắt nội dung chính của nghiên cứu; 2) đọc lướt toàn văn bài báo để nhận diện những ngôn ngữ phổ dụng trong bài; 3) đọc kỹ toàn văn bài báo nhằm tái xác nhận các ngôn ngữ phổ dụng đã được liệt kê ở bước 2.

- Bước 3: Sau khi xác định danh mục ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo tiếng Anh và tiếng Việt, chúng tôi mời một nghiên cứu sinh có kinh nghiệm mã hóa (coding) trong ngành ngôn ngữ học đối chiếu để tiến hành nhận diện và phân tích ngôn ngữ điển mẫu của khối liệu bài báo tiếng Anh và tiếng Việt nhằm tăng độ tin cậy trong quá trình phân tích dữ liệu (intercoder reliability).

- Bước 4: Thống kê tỷ lệ xuất hiện của các chuỗi ngôn ngữ phổ dụng ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt để từ đó đưa ra các kết luận liên quan.

- Bước 5: So sánh đối chiếu kết quả phân tích ở khối liệu bài báo tiếng Anh và tiếng Việt để tìm ra sự tương đồng và khác biệt của hai khối liệu.

CHƯƠNG 3. ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

3.1. Đối chiếu hai tập ngữ liệu theo khung chức năng

3.1.1. Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ phổ dụng liên quan đến nghiên cứu ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Có thể thấy rằng, trong các biểu hiện của chuỗi biểu thức liên quan đến nghiên cứu, ba chức năng được đề cập nhiều nhất trong cả hai tập khối liệu là “cách thức”, “định lượng” và “mô tả”. Đặc biệt, chức năng “mô tả” chiếm tần suất cao nhất ở hai khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt với tỷ lệ lần lượt là 34,7% và 36,4%, được thể hiện cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 3. 1. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Chức năng	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
Vị trí	6	5,9%	3	3%
Cách thức	28	27,7%	26	26,3%
Định lượng	26	25,8%	25	25,3%
Mô tả	35	34,7%	36	36,4%
Phân nhóm	6	5,9%	9	9,1%
Tổng	101	100%	99	100%

Hai chức năng có tần suất sử dụng thấp gồm “vị trí” và “phân nhóm”. Điều này có thể được lý giải thông qua đặc thù của các nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học. Bên cạnh đó, các biểu thức diễn đạt việc phân nhóm vấn đề nghiên cứu thành các kiểu loại, tiểu loại, thành phần khá hạn chế và chỉ mang tính công thức như: *is composed of, comprises*, v.v. (trong tiếng Anh) và *chia thành, bao gồm, gồm*, v.v.

(trong tiếng Việt). Ngược lại, các biểu thức thể hiện cách thức, định lượng, mô tả nghiên cứu có mức độ đa dạng hơn, trong đó, việc mô tả cách thức tiến hành nghiên cứu và trình bày kết quả thu được chiếm tỷ trọng lớn trong bài nghiên cứu. Vì vậy, chức năng “mô tả” được sử dụng với tần suất cao là điều có thể lý giải được.

Bảng sau trình bày một số ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu:

Bảng 3. 2. Các ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu

Chức năng	Tiếng Anh	Tiếng Việt
Vị trí	<i>In the present study,</i>	<i>Trong nghiên cứu này,</i>
Cách thức	<i>by ways of, was designed to..., were selected from..., was used...,</i>	<i>Dựa trên ngữ liệu là, sau khi thu thập ngữ liệu,</i>
Định lượng	<i>A great deal of, a number of, total volume of,</i>	<i>Thu thập thống kê ..., ghi nhận có (số lượng) ...,</i>
Mô tả	<i>The appearance of, greater than, with respect to...</i>	<i>Qua đây có thể thấy, thể hiện rõ nét,</i>
Phân nhóm	<i>a part of, is composed of, comprises</i>	<i>Chia thành hai loại ..., đưa ra hai đặc điểm...</i>

Ví dụ sau đây minh họa biểu thức chỉ vị trí trong nghiên cứu của hai tập ngữ liệu:

(1) The primary aim of the present study was to determine whether native English and non-native English RA writers showed any differences in using academic conflict units (ACUs) in the discussion section (E1) (Chức năng: vị trí)

(2) **Trong nghiên cứu này, tác giả đã thống kê có hơn 170 đoạn hội thoại có sự vi phạm các phương châm về hội thoại (bao gồm 4 phương châm như Grice đã đưa ra và thêm một phương châm mới là đa phương châm) để tạo ra hàm ý. (V15)** (Chức năng: vị trí)

3.1.2. Đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng liên quan đến văn bản ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Về chuỗi biểu thức liên quan đến văn bản, chức năng “trích dẫn” đạt tỷ lệ cao nhất trong khối liệu tiếng Anh (19,7%), theo sau là chức năng “khuôn khổ” (16,6%). Tuy nhiên, trật tự này lại đảo ngược ở khối liệu tiếng Việt khi tỷ lệ “trích dẫn” đứng thứ hai sau “khuôn khổ”. Chức năng “tín hiệu chuyên tiếp”, “mục tiêu” và “suy luận” đều chiếm tỷ lệ cao, lần lượt xếp sau hai chức năng kể trên ở hai tập khối liệu:

Bảng 3. 3. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng liên quan đến văn bản ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Chức năng	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
Tín hiệu chuyên tiếp	26	13,5%	25	14,2%
So sánh	16	8,3%	12	6,8%
Suy luận	22	11,4%	20	11,4%
Nguyên nhân	18	9,3%	20	11,4%
Cấu trúc	15	7,8%	16	9,1%
Khuôn khổ	32	16,6%	29	16,5%
Trích dẫn	38	19,7%	28	15,9%
Khái quát	3	1,6%	3	1,7%
Mục tiêu	23	11,9%	23	13,1%
Tổng	193	100%	176	100%

Tuy nhiên, số liệu từ bảng thống kê cũng cho thấy rằng tỷ lệ trích dẫn của các bài báo tiếng Anh (38 biểu thức/30 bài báo) vẫn cao hơn so với bài báo tiếng Việt (28

biểu thức/30 bài báo). Để lý giải cho điều này, chúng tôi liên hệ đến một số kết luận đã được rút ra từ các nghiên cứu đi trước. Thứ nhất, trong quá trình nghiên cứu, mặc dù các tác giả Việt Nam có tham khảo các nghiên cứu trong y văn; nhưng việc kế thừa và phát huy các tri thức sẵn có (được biểu đạt dưới dạng các trích dẫn) vẫn chưa được sử dụng thỏa đáng (Nguyễn Văn Tuấn, 2019). Thứ hai, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Việt Nam phát triển khá muộn so với các nước phát triển trong khu vực và thế giới, vì vậy năng lực nghiên cứu của các tác giả cũng tồn tại một số hạn chế nhất định.

Một số ví dụ trích từ ngữ liệu được trình bày trong bảng sau đây:

Bảng 3. 4. Các ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến văn bản

Chức năng	Tiếng Anh	Tiếng Việt
Tín hiệu	<i>In addition,</i> <i>Additionally,</i> <i>On the contrary</i>	<i>Ngoài ra,</i> <i>Bên cạnh đó,</i>
So sánh	<i>As compared with, In the same vein, By comparison,</i>	<i>Giống như, Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu khác, đồng thuận với nghiên cứu của...,</i>
Suy luận	<i>The results suggest that..., It was suggested that...,</i>	<i>Kết quả nghiên cứu chỉ ra, Trên cơ sở phân tích, Hay nói khác đi, Được coi là..., chủ yếu là do, Kết quả cho thấy,</i>
Nguyên nhân	<i>As a result of, this is due to the fact that...,</i>	<i>Nguyên nhân là do, Vì lý do đó,</i>
Cấu trúc	<i>As described previously, As mentioned earlier,</i>	<i>Thứ nhất, thứ hai, cuối cùng...</i>

Khuôn khổ	<i>In the case of, the extent to which...</i>	<i>Phần nào thảo luận về..., Nhìn từ góc độ, Trong phạm vi bài viết này,</i>
Trích dẫn	<i>Has claimed that..., has documented, have pointed out..., As documented in..., In accordance with, Chan's findings highlight, This is consistent with, The findings agree with...</i>	<i>Theo tác giả, Đây cũng là quan điểm mà các học giả thể hiện..., Theo rất nhiều học giả, Điều này cũng đúng với quan điểm, ...cũng có cùng quan điểm với, (tác giả) khẳng định, (tác giả) nhấn mạnh, (tác giả) chia sẻ rằng..., Cũng theo (tác giả)....,</i>
Khái quát	<i>Little is known about, ...missing from the literature, a good example of, little attention has been devoted to,</i>	<i>Kết quả nghiên cứu góp phần, áp dụng trong thực tiễn, ý nghĩa về mặt học thuật.</i>
Mục tiêu	<i>The study aims at..., the present study sets out to, the present study aimed to, in attempt to....,</i>	<i>Nghiên cứu này xem xét, Nghiên cứu này được tiến hành, Nghiên cứu này được thực hiện nhằm..., Nghiên cứu này nhằm trả lời,</i>

Ví dụ sau đây minh họa biểu thức liên quan đến văn bản trong nghiên cứu của hai tập ngữ liệu:

(3) **Đồng ý với quan điểm trên**, Dudley-Evans và St. John (1998) **nhấn mạnh rằng** TACN hướng tới nhu cầu của một nhóm sinh viên nhất định, sử dụng các phương

pháp và tài liệu học phù hợp với mục đích đó và cũng chỉ tập trung vào những loại ngôn ngữ điển đạt cũng như ngữ cảnh liên quan (V9). (Chức năng: Trích dẫn)

(4) Nghiên cứu **nhằm làm rõ** hiệu quả của biện pháp ứng phó với CTTL trong hoạt động học ngoại ngữ của SV hệ sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ (V7). (Chức năng: Mục tiêu)

(5) **Little research** has investigated this genre from an intertextual and interdiscursive perspective (A22). (Chức năng: Khái quát)

(6) **Little is known about** the similarities and differences between the vocabulary in hardsciences (e.g., Maths, Engineering, Medicine) and soft-sciences (e.g., Business, Law, History) especially in spoken discourse (A6). (Chức năng: Khái quát)

(7) **Thứ nhất** là cần cân nhắc đặc thù về hình thái học (các dạng biến đổi đặc biệt theo cách của từ tiếng Nga chẳng hạn) của từng ngôn ngữ để xem xét khả năng đưa các đơn vị ngôn ngữ thích hợp vào bảng.

Thứ hai là cần cân nhắc việc đưa những hiện tượng...

Thứ ba, từ điển song ngữ phải mang tính chất của ngôn ngữ hiện đại (V16). (Chức năng: Cấu trúc).

(8) To prevent double counting, I decided to exclude from the count distances of you and yours, as well as repetitions **due to** the natural constraints of speech (A1) (Chức năng: Nguyên nhân)

3.1.3. Đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng liên quan đến tham thể

Các biểu thức liên quan đến tham thể chỉ bao gồm ba chức năng “thái độ, lập trường” và “tham thoại”. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy số lượng biểu thức thể hiện thái độ và đánh giá của người viết đạt tần suất cao trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt với tỷ lệ lần lượt là 65,7% và 67,7%. Các biểu thức hướng đến độc giả xếp vị trí thứ hai ở cả hai tập khối liệu. Thông qua các biểu thức thể hiện thái độ, tác giả

đưa ra những nhận xét, đánh giá về các vấn đề trong nghiên cứu. Đây cũng là những nội dung quan yếu, biểu thị tư duy nghiên cứu sắc bén của tác giả; do đó chức năng “thái độ, lập trường” chiếm tỷ lệ cao nhất là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bảng 3. 5. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Chức năng	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
Thái độ, lập trường	23	65,7%	21	67,7%
Tham thoại	12	34,3%	10	32,3%
Tổng	35	100%	31	100%

Dưới đây là một số ví dụ về về các biểu thức biểu đạt chức năng “thái độ, lập trường” và “tham thoại” trong hai tập khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt:

Bảng 3. 6. Các ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể

Chức năng	Tiếng Anh	Tiếng Việt
Thái độ, lập trường	<i>is likely to.., most widely accepted, would be beneficial to</i>	<i>Có thể thấy, một vấn đề khác là, Một điểm đáng lưu ý là, Một điểm đặc biệt nữa là, Hiệu quả cao, là một yếu tố quan trọng, xứng đáng là,</i>
Tham thoại	<i>It should be noted that..., there is a lack of, remains unexplored, it is unclear whether...</i>	<i>Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là...,</i>

Một số ví dụ sau sẽ minh họa cho biểu thức phổ dụng về khía cạnh nghiên cứu của hai tập ngữ liệu:

(9) *Such open manifestations of personal interest would be **highly unlikely** in academic writing (Myers, 1989), but seem to be acceptable in the more relaxed conference context (A1)* (Chức năng: Thái độ, lập trường)

(10) ***It should be noted that** metadiscourse is essentially an open category to which writers are able to add new items according to the needs of the context and due to insider opacity the analyst may never recover all intended metadiscoursal meanings (A4)*. (Chức năng: Tham thoại)

(11) *Yếu tố này **vô cùng quan trọng** trong việc tìm hiểu cảm xúc của các nhân vật bởi mỗi tác phẩm là một lăng kính phản ánh các mặt khác nhau của xã hội, chịu sự chi phối của các giá trị và chuẩn mực trong xã hội đó (V18)* (Chức năng: Thái độ, lập trường)

3.2. Đối chiếu hai tập ngữ liệu theo khung cấu trúc

Bảng 3.7 thể hiện tần suất xuất hiện của các cấu trúc bao gồm: Cụm danh từ + of + cụm từ, Cụm danh từ, Cụm giới từ với of + cụm từ, It + cụm động từ/cụm tính từ, Dạng bị động + cụm giới từ, Cụm động từ + mệnh đề that, và Mệnh đề trạng ngữ của hai tập ngữ liệu. Điều đáng chú ý là số lượng xuất hiện các dạng cấu trúc trên ở khối liệu tiếng Anh (378) cao xấp xỉ gấp hai lần khối liệu tiếng Việt (196). Như vậy, các tác giả quốc tế có xu hướng sử dụng cấu trúc phổ dụng với tỷ lệ cao hơn các tác giả trong nước. Từ bảng thống kê, có thể thấy cấu trúc “Cụm động từ + mệnh đề that” xuất hiện nhiều nhất ở cả khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt với tỷ lệ lần lượt là 17% và 28%. Ngoài ra, hai tập ngữ liệu còn có chung điểm tương đồng là tần suất xuất hiện Mệnh đề trạng ngữ chiếm tỷ lệ thấp nhất trong các dạng cấu trúc.

Bảng 3. 7. Tỷ lệ xuất hiện các biểu thức phổ dụng theo cấu trúc ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

TT	Cấu trúc	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
		Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
1	Cụm danh từ + <i>of+cụm từ</i>	56	15%	42	21%
2	Cụm danh từ	48	13%	32	16%
3	Cụm giới từ với <i>of+cụm từ</i>	62	16%	30	15%
4	It+cụm động từ/cụm tính từ	50	13%	15	8%
5	Dạng bị động + cụm giới từ	58	15%	12	6%
6	Cụm động từ+mệnh đề that	63	17%	55	28%
7	Mệnh đề trạng ngữ	41	11%	10	5%
	Tổng	378	100%	196	100%

Sau đây là một vài ví dụ về biểu thức cấu trúc phổ dụng theo khung cấu trúc trong các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt:

(12) *The pedagogic implications of these findings are discussed.* (A3) (Cấu trúc: Cụm danh từ + *of* +cụm từ)

(13) *Table 1 provides **an overview** of the size and composition of the corpus.* (A25)
(Cấu trúc: Cụm danh từ + *of* + cụm từ)

(14) *The analysis was carried out on the full text of the articles, excluding abstracts, notes, appendices and reference lists; in addition, the texts of the articles were cleaned to exclude citations and examples which do not reflect **the use of** engagement markers by the authors.* (A25) (Cấu trúc: Cụm danh từ + *of* + cụm từ)

(15) ***The choice of** international journals from which RAs by Anglophone authors were extracted was motivated by their high prestige and inclusion in the Social Sciences Citation Index (SSCI).* (A25) (Cấu trúc: Cụm danh từ + *of* + cụm từ)

(16) *Therefore, **the level of** safety may be enhanced by understanding the performance of daily routine activities (Hollnagel, 2014) by means of conversation analysis that “makes everyday talk **the topic of** investigation.” (Marvasti, 2004, p. 102, p. 102)* (A27) (Cấu trúc: Cụm danh từ + *of* + cụm từ)

(17) ***Đặc trưng** quan trọng nhất **của** đường hướng này là nó xoay quanh những nội dung mà người học thấy có ý nghĩa với cuộc sống của mình thay vì những nội dung mà người dạy quyết định từ trước* (V10) (Cấu trúc: Cụm danh từ + *of* + cụm từ)

(18) *Các tác giả cũng xác định: “từ điển song ngữ” có thể được chia thành từ điển chủ động (active dictionaries) và từ điển thụ động (passive dictionaries) tùy theo **mục đích của** chúng là để giúp hoạt động mã hóa (viết) hay giải mã* (V16) (Cấu trúc: Cụm danh từ + *of* + cụm từ)

(19) ***As can be seen in Figure 1,** the most common category for all settings appears to be exposure to English and leisure activities, such as watching TV/movies, holidays or surfing the Internet. While the survey specifically elicited responses concerning*

academic or professional English, students mentioned all uses of the language. (A15)
(Cấu trúc: Mệnh đề trạng ngữ)

(20) As can be gathered from Table 3, the survey received a respectable response rate (35%). (A24) (Cấu trúc: Mệnh đề trạng ngữ)

(21) Hai loại từ điển này cũng khác nhau ở độ bao phủ của vốn từ vựng và phạm vi mà chúng hướng đến là các từ phổ thông hay các từ chuyên ngành. (V16) (Cấu trúc: Cụm danh từ khác)

(22) “Các kiến thức mà chúng em được nhận với bầu không khí lớp học tạo động lực cho em học TDSTKN.(V20) (Cấu trúc: Cụm danh từ khác)

(23) Nhóm tác giả Phan, Nguyen & Pham (2022) đã tiến hành nghiên cứu về chiến lược học từ vựng của SV năm thứ nhất tại Trường Đại học Tây Đô và những chiến lược hiệu quả mà SV áp dụng, với mẫu nghiên cứu gồm 95 SV. (V25) (Cấu trúc: Cụm danh từ khác)

(24) Tuy nhiên, Bachman và Palmer (2010) lại đưa quan điểm rằng cả “đánh giá” (assessment) và “kiểm tra” (test) đều được hiểu là công cụ để thu thập thông tin, minh chứng về năng lực của người học, từ đó có thể đưa ra các nhận định (evaluation) về những khía cạnh năng lực hoặc bậc năng lực mà người học đang có. (V29) (Cấu trúc: Cụm danh từ khác)

(25) At the same time, it has been widely recognised that English for Research Publication Purposes (ERPP) pedagogical support can be crucial to the publication success of those scholars and students who use English as an Additional Language (EAL). (A18) (Cấu trúc: Cụm động từ + Mệnh đề that)

(26) It is also worth pointing out that most of the aforementioned studies used a comparative approach, i.e. they selected texts from among two or more disciplines and

examined the differences between them with regard to the genre-based concept in question. (A20) (Cấu trúc: Cụm động từ + Mệnh đề that)

*(27) **It has been ascertained that** all Czech authors are native speakers of Czech who publish both in Czech and in English. (A25) (Cấu trúc: Cụm động từ + Mệnh đề that)*

*(28) **The study showed that** despite the reliance on subjective approximations of comprehensibility in intuitive simplification, there is a shared understanding among teachers as to what constitutes a more accessible academic text in English. (A29) (Cấu trúc: Cụm động từ + Mệnh đề that)*

*(29) Trong nghiên cứu của mình, Ortega (2010) đã **chỉ ra rằng** kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ và năng lực viết sản sinh có mối quan hệ tương hỗ trong quá trình học ngoại ngữ. (V13) (Cấu trúc: Cụm động từ + Mệnh đề that)*

*(30) Bakhtine đã **nhấn mạnh rằng** vấn đề mấu chốt của tiểu thuyết, tạo nên tính độc đáo trong tác phẩm, không gì khác chính là “người kể và ngôn ngữ dùng để kể”. (V18) (Cấu trúc: Cụm động từ + Mệnh đề that)*

3.3. Những đặc điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tập khối liệu

3.3.1. Đặc điểm tương đồng

Về đặc điểm tương đồng của **khung chức năng**, các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt hầu như không có sự chênh lệch về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức chỉ *cách thức, định lượng, mô tả* do đặc trưng của nghiên cứu ở cả hai ngôn ngữ là mô tả phương pháp nghiên cứu và diễn giải kết quả nghiên cứu. Tương tự, mục đích của nghiên cứu là trình bày các phát hiện từ kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ của một công trình khoa học; đồng thời khái quát hóa các kết luận. Vì vậy, hai tập ngữ liệu có sự tương đồng về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức về *suy luận, khuôn khổ, khái quát*. Ngoài ra, nghiên cứu không ghi nhận sự khác biệt quá lớn về các biểu thức diễn đạt thái độ, lập trường và tham thoại giữa hai tập ngữ liệu. Việc các tác giả bài báo

thể hiện quan điểm và đưa ra các hàm ý hướng tới độc giả là điều dĩ nhiên trong nghiên cứu; vì vậy sự tương đồng giữa hai tập khối liệu về khía cạnh này hoàn toàn có thể lý giải được.

Về đặc điểm tương đồng trong **khung cấu trúc**, kết quả cho thấy tần suất xuất hiện của cấu trúc “Cụm động từ + mệnh đề that” chiếm tỷ lệ cao nhất và cấu trúc Mệnh đề trạng ngữ có tần suất thấp nhất ở cả hai tập ngữ liệu.

3.3.2. Đặc điểm khác biệt

Hai tập ngữ liệu có sự khác biệt đáng kể trong khung chức năng và khung cấu trúc. Cụ thể, **trong khung chức năng**, về ngôn ngữ biểu đạt nghiên cứu, kết quả của nghiên cứu cho thấy các tác giả Việt sử dụng ngôn ngữ diễn mẫu ít thường xuyên hơn với tần suất thấp hơn các tác giả nước ngoài. Điều này có sự tương đồng với kết quả nghiên cứu của Salazar (2011) khi tác giả này khẳng định rằng các tác giả phi bản ngữ sử dụng số lượng biểu thức diễn mẫu ít hơn và kém đa dạng hơn tác giả bản ngữ; tuy vậy, họ lại có xu hướng lạm dụng và lặp lại một số biểu thức nhất định bởi sự hạn chế về khả năng ngôn ngữ và sự thiếu linh hoạt trong việc dùng biểu thức.

Về ngôn ngữ biểu đạt văn bản, biểu thức diễn đạt *nguyên nhân, cấu trúc, mục tiêu* ở khối liệu tiếng Việt đạt tỷ lệ cao hơn khối liệu tiếng Anh.

Về ngôn ngữ biểu đạt tham thể, tỷ lệ biểu thức chỉ *thái độ, lập trường* ở khối liệu tiếng Việt cao hơn khối liệu tiếng Anh trong khi biểu thức về *tham thoại* ở khối liệu tiếng Anh chiếm tỷ lệ lớn hơn khối liệu tiếng Việt. Tuy nhiên, mức chênh lệch này ở cả hai chức năng đều không đáng kể.

Về khung cấu trúc, sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ, cụ thể tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập và tiếng Anh là ngôn ngữ hòa kết đã dẫn đến sự khác biệt về cấu trúc ngôn ngữ phổ dụng. Sự khác biệt về ngôn ngữ dẫn đến sự không thống nhất trong việc sử dụng biểu thức để diễn đạt các thông tin trong bài nghiên cứu. Theo đó, tỷ lệ

xuất hiện của biểu thức phổ dụng trong bài báo tiếng Anh cao gấp đôi biểu thức trong bài báo tiếng Việt. Điều này có nghĩa rằng các học giả nước ngoài có ý thức sử dụng BTPD hơn các học giả Việt Nam. Qua đây, các tác giả trong nước cần chú trọng việc sử dụng ngôn ngữ phổ dụng một cách thỏa đáng nhằm nâng cao chất lượng bài báo, từ đó tiệm cận với chuẩn mực diễn ngôn quốc tế.

CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

4.1. Thảo luận

Như vậy, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng về biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu, tỷ lệ biểu thức thuộc chức năng “mô tả” chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả hai tập ngữ liệu. Bên cạnh đó, biểu thức liên quan đến văn bản có chức năng “trích dẫn” chiếm tỷ lệ cao trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt. Về biểu thức liên quan đến tham thế, chức năng thể hiện thái độ, lập trường của tác giả đạt tần suất cao nhất trong hai khối liệu.

Về cơ bản, việc sử dụng các biểu thức để biểu đạt các mục đích giao tiếp của bài báo trong ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt hầu như tương đồng nhau, ngoại trừ sự khác biệt về tỷ lệ sử dụng biểu thức trích dẫn. Cụ thể, các biểu thức trích dẫn xuất hiện với tần suất ít thường xuyên hơn trong các bài báo tiếng Việt. Các tác giả Việt Nam có xu hướng đưa ra các lý lẽ, luận giải thiếu những căn cứ khoa học để làm vững chắc luận điểm của mình. Điều này làm suy giảm chất lượng bài viết và dẫn đến sự lệch chuẩn so với các quy định của diễn ngôn hàn lâm quốc tế. Các nghiên cứu của Granger (2003) và Howarth (1998) cũng nhận định rằng với kinh nghiệm xuất bản khá hạn chế, các tác giả là người phi bản xứ chưa sử dụng các biểu thức diễn mẫu một cách tự nhiên, thỏa đáng và chuẩn mực. Cùng quan điểm này, Chen và Baker (2010) cũng khẳng định trong nghiên cứu của mình rằng các tác giả là chuyên gia (experts) sử dụng nguồn ngôn ngữ diễn mẫu sâu rộng và phong phú hơn tác giả phi bản xứ hoặc tác giả bản xứ với kinh nghiệm non trẻ. Như vậy, để có thể đáp ứng những chuẩn mực của bài báo theo thông lệ quốc tế, có lẽ rằng các nhà nghiên cứu Việt cần lưu tâm hơn nữa đến việc sử dụng ngôn ngữ diễn mẫu với tần suất phù hợp

bởi sự thiếu hụt những biểu thức điển dạng cho thấy tác giả còn thiếu kinh nghiệm viết bài nghiên cứu trong cộng đồng của ngành khoa học đó (Hyland, 2008).

Từ kết quả này, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị rằng sinh viên đại học, học viên sau đại học, các giảng viên, và các nhà nghiên cứu trẻ cần nâng cao nhận thức về việc sử dụng các biểu thức điển mẫu một cách hợp lý và hiệu quả nhằm nâng cao sức thuyết phục và chất lượng của bài báo.

4.2. Một số khuyến nghị

4.2.1. Xây dựng danh mục các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học

Kết quả nghiên cứu cho thấy các tác giả Việt chưa thực sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của các biểu thức phổ dụng trong văn phong bài báo khoa học; vì vậy việc tích hợp danh mục biểu thức được phân loại theo cấu trúc và chức năng là việc làm cần thiết. Danh mục này có thể được lồng ghép trong các cuốn giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu. Khi sinh viên được tiếp xúc với danh mục biểu thức phổ dụng đi kèm với mục đích giao tiếp của văn bản, họ có cơ hội so sánh và đối chiếu với việc sử dụng ngôn ngữ của bản thân, từ đó nhận biết sự thiếu hụt về năng lực sử dụng ngôn ngữ và có những điều chỉnh phù hợp. Danh mục biểu thức NNPD cũng là nguồn tham khảo có giá trị, hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ tham chiếu trong quá trình viết bài nhằm biểu đạt các mục đích giao tiếp của bài báo như: xác lập khoảng trống nghiên cứu, trình bày phương pháp nghiên cứu, khái lược và trích dẫn các nghiên cứu khác, diễn giải kết quả nghiên cứu, thảo luận kết quả trong đối sánh với các công trình nghiên cứu trước đây, đề xuất các khuyến nghị, v.v; từ đó nâng cao mức độ thuyết phục và chất lượng của bài báo.

4.2.2. Tham khảo y văn nhằm tích lũy biểu thức phổ dụng

Việc tích lũy biểu thức phổ dụng sẽ được thực hiện hiệu quả thông qua sự tiếp xúc thường xuyên với chính các biểu thức trong các văn bản bài báo nghiên cứu (O’Keeffe và cộng sự, 2007). Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyến nghị các tác giả phi bản ngữ tích cực tham khảo các bài báo khoa học thuộc phạm vi hoặc lĩnh vực nghiên cứu của mình nhằm hình thành thói quen cũng như đạt đến sự thuần thục trong việc sử dụng các biểu thức ngôn ngữ phổ dụng. Khi tham khảo, các tác giả cần cân nhắc lựa chọn những bài báo được xuất bản trên tạp chí uy tín thế giới, được chỉ mục trong hệ thống Scopus hoặc Web of Sciences bởi đây là những nguồn tài liệu chuẩn mực, có văn phong trình bày chuyên nghiệp và nội dung đáng tin cậy. Các tác giả của những bài báo này thường có vốn kinh nghiệm dày dặn, vì vậy họ có kỹ năng sử dụng biểu thức điển mẫu đa dạng và phong phú nhằm đưa ra những luận điểm, luận chứng, luận cứ xác đáng. Do vậy, các nhà nghiên cứu trẻ dễ dàng học hỏi và áp dụng tư duy ngôn ngữ chuẩn mực trong bài báo của mình. Từ việc tiếp cận này, tác giả có thể tăng cường năng lực sử dụng các biểu thức ngôn ngữ phổ dụng một cách quy chuẩn và chính xác, do đó, giúp nâng cao khả năng viết và xuất bản bài báo ở các tạp chí xếp hạng cao trong và ngoài nước.

4.2.3. Giảng dạy khóa viết học thuật theo cấu trúc phổ dụng tương ứng với các mục đích giao tiếp của văn bản

Các khóa viết học thuật dành cho sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, v.v cần chú trọng giới thiệu biểu thức phổ dụng tương ứng với các mục đích giao tiếp trong bài báo khoa học, bao gồm các cấu phần: Tóm tắt, Dẫn nhập, Tổng quan, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả và Thảo luận, Kết luận. Đây là một phương pháp hữu hiệu nhằm trợ giúp các nhà khoa học phi bản ngữ (non-native) nâng cao chất lượng bài viết, đồng thời tiết kiệm thời gian một cách đáng kể; từ đó thúc đẩy hiệu quả quá trình nghiên cứu của họ (Iwatsuki và cộng sự, 2020).

Khóa học có thể cấu trúc thành hai phần bao gồm lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết trình bày về định nghĩa, cấu tạo về mặt cấu trúc và chức năng của biểu thức phổ dụng, các biểu thức thường dùng trong các cấu phần của bài báo khoa học. Phần thực hành có thể thiết kế dưới dạng các bài tập yêu cầu vận dụng các biểu thức phổ dụng như sau:

a) Information gap, or opinion tasks (Điền vào chỗ trống những BTPD phù hợp, hoặc trình bày ý kiến có sử dụng các BTPD) (Hazare và cộng sự, 2010). Ví dụ: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

The popularity of watching movies and videos on handheld devices is rising, yet little attention has been paid to its impact on viewer behaviour (little attention là từ cần điền vào chỗ trống)

b) Matching expressions (Nối biểu thức với mục đích giao tiếp của chúng). Ví dụ: Hãy nối biểu thức với mục đích giao tiếp tương ứng:

Biểu thức	Mục đích
1. The purpose of the study is to...	a. Cách thức thu thập dữ liệu
2. The data was collected ...	b. Trình bày sự tương đồng trong kết quả nghiên cứu
3. The result goes in line with previous studies...	c. Nêu mục đích của nghiên cứu

c) Rewriting (Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi). Ví dụ:

***Little attention has been paid** to the use of formulaic language among EFL students = The use of formulaic language among EFL students is **under-researched**.*

*The results **go in line with** Peter (2006)'s research = The results **are consistent with** Peter (2006)'s research.*

KẾT LUẬN

Nghiên cứu này có mục đích khảo sát, so sánh, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ sự tương đồng và khác biệt trong việc sử dụng ngôn ngữ phổ dụng ở bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học. Ngữ liệu bao gồm 30 bài báo khoa học tiếng Anh và 30 bài báo khoa học tiếng Việt trên các tạp chí chuyên ngành thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ học. Dựa vào phương pháp phân tích thể loại, kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai tập ngữ liệu tồn tại một số điểm tương đồng và khác biệt. Về đặc điểm tương đồng trong khung chức năng, các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt hầu như không có sự chênh lệch về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức chỉ *cách thức, định lượng, mô tả* do đặc trưng của nghiên cứu ở cả hai ngôn ngữ là mô tả phương pháp nghiên cứu và diễn giải kết quả nghiên cứu. Tương tự, mục đích của nghiên cứu là trình bày các phát hiện từ kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ của một công trình khoa học; đồng thời khái quát hóa các kết luận. Vì vậy, hai tập ngữ liệu có sự tương đồng về tỷ lệ xuất hiện các biểu thức về *suy luận, khuôn khổ, khái quát*. Ngoài ra, nghiên cứu không ghi nhận sự khác biệt quá lớn về các biểu thức diễn đạt *thái độ, lập trường* và *tham thoại* giữa hai tập ngữ liệu. Việc các tác giả bài báo thể hiện quan điểm và đưa ra các hàm ý hướng tới độc giả là điều dĩ nhiên trong nghiên cứu; vì vậy sự tương đồng giữa hai tập khối liệu về khía cạnh này hoàn toàn có thể lý giải được. Về đặc điểm tương đồng trong khung cấu trúc, cấu trúc “Cụm động từ + mệnh đề that” được sử dụng nhiều nhất và thường xuyên nhất trong các bài báo tiếng Anh và tiếng Việt ngành ngôn ngữ. Tuy nhiên, cấu trúc Mệnh đề trạng ngữ đều chiếm tỷ lệ thấp nhất trong hai tập ngữ liệu.

Về đặc điểm khác biệt, ở khung chức năng, các tác giả Việt có xu hướng sử dụng biểu thức trích dẫn ít thường xuyên hơn các tác giả quốc tế. Về khung cấu trúc, sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Anh đã dẫn đến sự không thống nhất trong việc sử dụng biểu thức điển mẫu trong nghiên cứu. Kết quả thống kê cho thấy bài báo tiếng Anh sử dụng NNPD với tần suất cao gần gấp đôi bài báo

tiếng Việt. Nghiên cứu đưa ra hàm ý rằng các học giả Việt Nam cần lưu tâm sử dụng biểu thức phổ dụng nhằm nâng cao tính chuẩn mực cho bài viết.

Nghiên cứu về ngôn ngữ phổ dụng ở hai tập ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt có đóng góp đáng kể về mặt lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, nghiên cứu đóng góp thêm tri thức về diễn ngôn viết học thuật nói chung và diễn ngôn bài báo khoa học nói riêng. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức cho giảng viên trẻ và sinh viên về sự khác biệt trong cách sử dụng NNPD trong bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế, từ đó vận dụng hợp lý vào công tác viết và xuất bản bài báo.

Từ kết quả thu được, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị như: hình thành danh mục các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học; khuyến khích tham khảo y văn nhằm tích lũy biểu thức phổ dụng; thiết kế khóa giảng dạy viết học thuật theo cấu trúc phổ dụng tương ứng với các mục đích giao tiếp của văn bản.

Cũng như các công trình nghiên cứu khác, nghiên cứu này cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, nghiên cứu có sự hạn chế về số lượng ngữ liệu, do đó việc khái quát các phát hiện trong nghiên cứu vẫn cần được xem xét ở các công trình tiếp theo với số lượng ngữ liệu phong phú hơn. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các nhà ngôn ngữ học tiếp tục tiến hành nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng với lượng ngữ liệu lớn hơn. Thứ hai, công tác phân tích dữ liệu chủ yếu được thực hiện thủ công, do đó, những nghiên cứu tiếp theo có thể tích hợp đa dạng các công cụ phân tích với sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian nghiên cứu. Thứ ba, nghiên cứu chỉ dựa vào khối liệu (corpus-based) có thể chưa cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình sử dụng NNPD trong hai tập khối liệu Anh-Việt. Vì vậy, trong tương lai rất cần những đề tài tích hợp thêm công cụ nghiên cứu phỏng vấn (interview) các tác giả bài báo và các chuyên gia phản biện của tạp chí trong và ngoài nước nhằm tìm hiểu những góc nhìn, ý kiến, quan điểm về việc sử dụng ngôn ngữ của các tác giả bản xứ và phi bản xứ, từ đó đưa ra

những phân tích thấu suốt hơn nhằm đóng góp thêm tri thức vào vấn đề nghiên cứu này. Thứ tư, nếu nghiên cứu so sánh bài báo tiếng Anh của học giả quốc tế và bài báo tiếng Anh của học giả Việt Nam thì sẽ thuận tiện hơn trong việc đối chiếu khung cấu trúc vì khung này mang đặc trưng của ngôn ngữ tiếng Anh. Vì vậy, ở các nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi khuyến nghị sử dụng ngữ liệu là các bài báo tiếng Anh được viết bởi tác giả nước ngoài và tác giả trong nước.

Nhóm tác giả cũng đưa ra một số gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai. Thứ nhất, đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học tiếng Anh được xuất bản bởi các học giả nước ngoài và bài báo tiếng Anh được xuất bản bởi các học giả người Việt trên tạp chí khoa học ngành Ngôn ngữ. Thứ hai, việc đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng có thể thực hiện ở các lĩnh vực khác ngoài Ngôn ngữ học như: Giáo dục học, Luật học, Tâm lý học, Toán học, Triết học, Kinh tế, v.v. Cuối cùng, các nhà ngôn ngữ cũng có thể đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học liên ngành nhằm tìm hiểu sự khác biệt về biểu thức ngôn ngữ sử dụng trong các chuyên ngành khác nhau.

Tóm lại, kết quả của nghiên cứu là nguồn tham khảo có giá trị, có thể được áp dụng đối với học phần Kỹ năng Viết tiếng Anh và học phần Nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Thương mại. Ngoài ra, thông tin trong nghiên cứu cũng có thể ứng dụng trong các khóa đào tạo về văn phong Viết khoa học dành cho đối tượng học viên sau đại học và các giảng viên trẻ của Nhà trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Lâm Quang Đông (2017). “Đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học tiếng Việt: kết quả bước đầu”. *Ngôn ngữ và Đời sống*, 261 (7), tr. 3-14.
2. Đinh Thị Xuân Hạnh (2019), *Đặc điểm liên kết và mạch lạc trong văn bản khoa học (Qua các bài báo khoa học xã hội và nhân văn trên tạp chí khoa học – ĐHQGHN)*, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
3. Nguyễn Bích Hồng. (2021). Evaluative Language in Conclusion Sections of Vietnamese Linguistic Research Articles. *VNU Journal of Foreign Studies*, 37(3), 40-59.
4. Bùi Mạnh Hùng (2008), *Ngôn ngữ học đối chiếu*, Nhà xuất bản Giáo dục.
5. Nguyễn Thụy Phương Lan. (2012). Bước đầu tìm hiểu cấu trúc thể loại và đặc điểm ngôn ngữ của các bài tạp chí chuyên ngành kinh tế tiếng Anh. *Tạp chí Ngôn ngữ*, 6, 67-80.
6. Phạm Thị Tố Loan. (2021). Đối chiếu cấu trúc tạo mạch lạc của phần tóm tắt bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành kinh tế. *Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn*, 7(3b), 606-616.
7. Nguyễn Thị Tuyết Mai. (2019). *Medical case reports in English and Vietnamese: A genre-based analysis* (Luận án Tiến sĩ). Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
8. Tôn Nữ Mỹ Nhật & Nguyễn Thị Diệu Minh. (2020). A study on modality in English-medium research articles. *VNU Journal of Foreign Studies*, 36(6), 74-92.
9. Cao Thị Hồng Phương. (2018). Move analysis of conference abstracts in applied linguistics: Pedagogical implications into language classrooms. *VNU Journal of Foreign Studies*. 34(4), 104-114.
10. Nguyễn Thị Minh Tâm & Ngô Hữu Hoàng. (2017). Khảo sát tiềm năng cấu trúc thể loại của phần tóm tắt trong các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt theo quan điểm chức năng hệ thống. *Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng*

dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.

11. Lê Quang Thiêm. (2008). *Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
12. Nguyễn Thị Thu Thủy (2012a). Động từ tình thái tiếng Anh và tiếng Việt trong các văn bản khoa học xã hội. *Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống*, 3(197), tr. 33-39.
13. Nguyễn Thị Thu Thủy (2012b). Tính tình thái chủ quan và khách quan trong các văn bản khoa học tiếng Anh và tiếng Việt. *Tạp chí Ngôn ngữ*, 6, tr. 51-68.
14. Nguyễn Văn Tuấn. (2019). *Đi vào nghiên cứu khoa học*. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Hoàng Văn Vân. (2020). *Thế loại: dẫn nhập lịch sử, lí thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếng Anh

16. Ädel, A. (2014). Selecting quantitative data for qualitative analysis: A case study connecting a lexicogrammatical pattern to rhetorical moves. *Journal of English for Academic Purposes*, 16, 68–80.
17. Ädel, A., & Erman, A. (2012). Recurrent word combinations in academic writing by native and non-native speakers of English: A lexical bundles approach. *English for Specific Purposes*, 31, 81–92.
18. AlHassan L., Wood D. (2015). The effectiveness of focused instruction of formulaic sequences in augmenting L2 learners' academic writing skills: A quantitative research study, *Journal of English for Academic Purposes*, 17 (2015), pp. 51-62.
19. Appel, R. and Wood, D. (2016). Recurrent word combinations in EAP test-taker writing: Differences between high-and low-proficiency levels. *Language Assessment Quarterly*, 13 (1), 55-71.
20. Berkenkotter, C. & Huckin, T.N. (1995). *Genre knowledge in disciplinary communication: Cognition/Culture/Power*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

21. Biber, D. (1999). *Longman Grammar of Spoken and Written English*. Edinburgh: Longman.
22. Biber, D., & Barbieri, F. (2007). Lexical bundles in university spoken and written registers. *English for Specific Purposes*, 26(3), 263–286.
23. Biber, D., Conrad, S., & Cortes, V. (2003). Lexical bundles in speech and writing: an initial taxonomy. In A. Wilson, P. Rayson, & T. McEnery (Eds.), *Corpus linguistics by the Lune: A Festschrift for Geoffrey Leech* (pp. 71–92). Peter Lang.
24. Casal, E. & Yoon, J. (2023). Frame-based formulaic features in L2 writing pedagogy: Variants, functions, and student writer perceptions in academic writing. *English for Specific Purposes*, 71(3), 102-114.
25. Chen, Y. and Baker, P. (2010). Lexical bundles in L1 and L2 academic writing. *Language Learning & Technology*, 14 (2), 30–49.
26. Cortes, V. (2004). Lexical bundles in published and student writing in history and biology. *English for Specific Purposes*, 23, 397-423.
27. Cortes, V. (2013). The purpose of this study is to: Connecting lexical bundles and moves in research article introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 12(1), 33– 43.
28. Cunningham, K. J. (2017). A phraseological exploration of recent mathematics research articles through key phrase frames. *Journal of English for Academic Purposes*, 25, 71–83.
29. Ellis, N. C. (2008). Phraseology. The periphery and the heart of language. In F. Meunier, & S. Granger (Eds.), *Phraseology in foreign language learning and teaching* (1–13). John Benjamins.
30. Esfandiari, R., & Barbary, F. (2017). A contrastive corpus-driven study of lexical bundles between english writers and Persian writers in psychology research articles. *Journal of English for Academic Purposes*, 29, 21–42.
31. Firth, J. R. (1951). Modes of meaning. Essays and Studies. *The English Association*. 118-149.

32. Flowerdew, J. (2008). Scholarly writers who use English as an additional language: What can Goffman's "Stigma" tell us? *Journal of English for academic purposes*, 7(2), 77-86.
33. Gilquin, G., Granger, S., & Paquot, M. (2007). Learner corpora: The missing link in EAP pedagogy. *Journal of English for Academic Purposes*, 6(4), 319–335.
34. Granger, S. (1998). Prefabricate patterns in advanced EFL writing: collocations and formulae. In A. P. Cowie (Ed.), *Phraseology: Theory, analysis and applications* (pp. 145–160). Oxford University Press.
35. Granger, S. (2003). "The corpus approach: A common way forward for contrastive linguistics and translation studies?", In Granger, S. et al (eds), *Corpus-based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies*. Amsterdam – New York, pp. 17-29.
36. Haswell, R. (1991). *Gaining ground in college writing: Tales of development and interpretation*. Southern Methodist University Press, Dallas.
37. Hazare, B. G., Khaghaninezhad, M. S., & Ahmadi, H. S. (2010). Formulaic Writing: A Novel Approach to Writing Instruction. *Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji*, Vol. 56, 127-148.
38. Holmes, R. (1997), "Genre analysis and the social sciences: An investigation of the structure of research article discussion sections in three disciplines", *English for specific purposes*, 16(4), pp. 321-337.
39. Howarth, P. (1998). Phraseology and second language proficiency. *Applied Linguistics*, 19(1), 24–44.
40. Hyland, K. (2008). As can be seen: Lexical bundles and disciplinary variation. *English for Specific Purposes*, 27(1), 4-21.
41. Iwatsuki K., Boudin F., Aizawa A. (2020). An evaluation dataset for identifying communicative functions of sentences in English scholarly papers, *Proceedings of the 12th language resources and evaluation conference*, pp. 1712-1720.
42. Iwatsuki, K., Boudin, F. & Aizawa, A. (2022). Extraction and evaluation of formulaic expressions used in scholarly papers. *Expert Systems with Applications*, 187, 115840.

43. Jablonkai, R. (2010). English in the context of European integration: a corpus-driven analysis of lexical bundles in English EU documents. *English for Specific Purposes*, 29, 253-267.
44. Jalali, Z. S., & Moini, M. R. (2014). Structure of lexical bundles in introduction section of medical research articles. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 98, 719–726.
45. Jalilifar, A. & Qoreishi, S. M. (2018). From the perspective of: Functional Analysis of formulaic sequences in Applied Linguistics Research Articles. *International Journal of English Studies*, 18(2), 161–186.
46. Johns, A. M. (1997), *Text, Role, and Context: Developing Academic Literature*. Cambridge: Cambridge University Press.
47. Li, J., & Schmitt, N. (2009). The acquisition of lexical phrases in academic writing: a longitudinal case study. *Journal of Second Language Writing*, 18(2), 85–102.
48. Liu, D. (2012). The most frequently-used multi-word constructions in academic written english: A multi-corpus study. *English for Specific Purposes*, 31, 25–35.
49. Lu, X., Yoon, J., & Kisselev, O. (2018). A phrase-frame list for social science research article introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 36, 76–85.
50. McCully, G. (1985). Writing quality, coherence, and cohesion. *Research in the Teaching of English*, 19, 269–282.
51. Mizumoto A., Hamatani S., Imao Y. (2017). Applying the bundle–move connection approach to the development of an online writing support tool for research articles. *Language Learning*, 67 (4) (2017), pp. 885-921.
52. Nwogu, K. N. (1997). The medical research paper: Structure and functions. *English for Specific Purposes*, 16(2), 119-138.
53. O’Keeffe, A., McCarthy, M. & Roland Carter, R. (2007). *From corpus to classroom: language use and language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

54. Omidian, T., Shahriari, H., & Siyanova-Chanturia, A. (2018). A cross-disciplinary investigation of multi-word expressions in the moves of research article abstracts. *Journal of English for Academic Purposes*, 36, 1–14.
55. Palmer, H. (1933). *Second interim report on English collocations*. Tokyo: Kaitakusha.
56. Pawley, A. and F.H. Syder. (1983). Two puzzles for linguistic theory: Nativelike selection and nativelike fluency. In J.C. Richards and R.W. Schmidt (eds.) *Language and communication*. London: Longman. 191-227.
57. Qin, J. (2014). Use of formulaic bundles by non-native English graduate writers and published authors in applied linguistics. *System*, 42, 220–231.
58. Romer, U. (2010). Establishing the phraseological profile of a text type: The construction of meaning in academic book reviews. *English Text Construction*, 3 (1), 95-119.
59. Salazar, D. (2014). *Lexical bundles in native and non-native scientific writing: Applying a corpus-based study to language teaching*. Amsterdam: John Benjamins.
60. Salazar, D. (2011). Lexical bundles in scientific English: A corpus-based study of native and non-native writing. Unpublished Doctoral Thesis. Universitat de Barcelona.
61. Swales, J. (1981), *Aspects of Article Introductions*, Aston ESP Research Report No. 1. Language Studies Unit, University of Aston in Birmingham.
62. Swales, J. (1990). *Genre analysis*, Cambridge: Cambridge University Press
63. Swales, J. (2004). *Research genres*, Cambridge: Cambridge University Press.
64. Tariq, M., Ahmad, T. & Rehman, S. (2016). Is English Language a Barrier in Research Productivity Among Information Professionals? A Descriptive Study. *Pakistan Journal of Information Management & Libraries*, 17-18(1), 162-174.
65. Tran, T.; Trinh, T.-P.-T.; Le, C.-M.; Hoang, L.-K.; Pham, H.-H. (2020), Research as a Base for Sustainable Development of Universities: Using the Delphi Method to Explore Factors Affecting International Publishing among Vietnamese Academic Staff. *Sustainability*, 12(8), 1-16.

66. Vincent, B. (2013). Investigating academic phraseology through combinations of very frequent words: A methodological exploration. *Journal of English for Academic Purposes*, 12(1), 44–56.
67. Wray, A. (2002). *Formulaic language and the lexicon*. Cambridge University Press.
68. Yakut, I., Yuvayapan, F. and Bada, E. (2021). Lexical bundles in L1 and L2 English doctoral dissertations. *Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*, 475-493.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM NGŨ LIỆU NGHIÊN CỨU

STT	Bài báo	Mã
1.	Polo, F. (2018). Functions of “you” in conference presentations. <i>English for Specific Purposes</i> , 49, 14–25	A1
2.	Elvan, E. (2018). Authorial identity in Turkish language and English language research articles in Sociology: The role of publication context in academic writers’ discourse choices. <i>English for Specific Purposes</i> , 49, 26-38.	A2
3.	Gilmore, A. Neil & Millar, N. (2018). The language of civil engineering research articles: A corpus-based approach. <i>English for Specific Purposes</i> , 51, 1-17.	A3
4.	Hyland, K. & Jiang, F. (2018). “In this paper we suggest”: Changing patterns of disciplinary metadiscourse. <i>English for Specific Purposes</i> , 51, 18-30.	A4
5.	Shi, L., Fazel, I., & Kowkabi, N. (2018). Paraphrasing to transform knowledge in advanced graduate student writing. <i>English for Specific Purposes</i> , 51, 31-44.	A5
6.	Thi Ngoc Yen Dang. (2018). The nature of vocabulary in academic speech of hard and softsciences. <i>English for Specific Purposes</i> , 51, 69-83.	A6
7.	Walková, M. (2018). A three-dimensional model of personal self-mention in research papers, <i>English for Specific Purposes</i> , 51, 60-73.	A7

8.	Zhang, X. & Ardasheva, Y. (2019). Sources of college EFL learners' self-efficacy in the English public speaking domain, <i>English for Specific Purposes</i> , 53, 47-59.	A8
9.	Wright, H. (2019). Lexical bundles in stand-alone literature reviews: Sections, frequencies, and functions. <i>English for Specific Purposes</i> , 54, 1-14.	A9
10.	Ying Wang, Y. (2019). A functional analysis of text-oriented formulaic expressions in written academic discourse: Multiword sequences vs. single words. <i>English for Specific Purposes</i> , 54, 50-61.	A10
11.	Farley, P. (2019). Using role-play to teach novice writers the expectations of journal editors and reviewers. <i>English for Specific Purposes</i> , 55, 1-11.	A11
12.	Maher, P. & Milligan, S. (2019). Teaching master thesis writing to engineers: Insights from corpus and genre analysis of introductions. <i>English for Specific Purposes</i> , 55, 40-55.	A12
13.	Lin, C. (2020). Pragmatic force modifiers in English-medium master's thesis defenses in Taiwan universities. <i>English for Specific Purposes</i> , 58, 30-42.	A13
14.	Izquierdom M & Pérez Blanco, M. (2020). A multi-level contrastive analysis of promotional strategies in specialised discourse. <i>English for Specific Purposes</i> , 58, 43-57.	A14
15.	Arnó-Macià, E., Aguilar-Pérez, M. & Tatzl, D. (2020). Engineering students' perceptions of the role of ESP courses in internationalized universities. <i>English for Specific Purposes</i> , 58, 58-74.	A15

16.	Zhang, X., Ardasheva, Y., & Austin, B. (2020). Self-efficacy and english public speaking performance: A mixed method approach. <i>English for Specific Purposes</i> , 59, 1-16.	A16
17.	Sadeghi, K. & Alinasab, M. (2020). Academic conflict in Applied Linguistics research article discussions: The case of native and non-native writers. <i>English for Specific Purposes</i> , 59, 17–28	A17
18.	Li, Y. & Flowerdew, J. (2020). Teaching English for Research Publication Purposes (ERPP): A review of language teachers' pedagogical initiatives. <i>English for Specific Purposes</i> , 59, 29–41	A18
19.	Negretti, R. & McGrath, L. (2020). English for specific playfulness? How doctoral students in Science, Technology, Engineering and Mathematics manipulate genre. <i>English for Specific Purposes</i> , 60, 26–39	A19
20.	Sadeghi, K. & Alinasa, M. (2020). Academic conflict in Applied Linguistics research article discussions: The case of native and non-native writers. <i>English for Specific Purposes</i> , 59, 17–28.	A20
21.	Lu, X., Yoon, J. & Kisselev, O. (2021). Matching phrase-frames to rhetorical moves in social science research article introductions. <i>English for Specific Purposes</i> , 61, 63–83.	A21
22.	Deng, L., Laghari, T. & Gao, X. (2021). A genre-based exploration of intertextuality and interdiscursivity in advertorial discourse. <i>English for Specific Purposes</i> , 62, 30–42	A22
23.	Omidian, T. & Siyanova-Chanturia, A. (2021). Parameters of variation in the use of words in empirical research writing. <i>English for Specific Purposes</i> , 62, 15–29	A23
24.	Moreno, A. (2021). Selling research in RA discussion sections through English and Spanish: An intercultural rhetoric approach. <i>English for Specific Purposes</i> , 63, 1–17	A24

25.	Dontcheva-Navratilova, O. (2021). Engaging with the reader in research articles in English: Variation across disciplines and linguacultural backgrounds. <i>English for Specific Purposes</i> , 63, 18–32	A25
26.	Anderson, T. & Okuda, T. (2021). Temporal change in dissertation macrostructures. <i>English for Specific Purposes</i> , 64,1–12	A26
27.	Jurkovi, V. (2022). Authentic routine ship-shore communication in the Northern Adriatic Sea area – A corpus analysis of discourse features. <i>English for Specific Purposes</i> , 68, 47–59	A27
28.	Smit, U. & Finker, T. (2020). Topicalizing language in CLIL teaching at technical colleges: A micro-level analysis of language-related episodes (LREs). <i>English for Specific Purposes</i> , 68, 102–115.	A28
29.	Rets, I., Astruc, L., Coughlan, T. & Stickler, U. (2022). Approaches to simplifying academic texts in English: English teachers’ views and practices. <i>English for Specific Purposes</i> 68, 31–46	A29
30.	Herriman, J. (2022). Metadiscourse in English instruction manuals. <i>English for Specific Purposes</i> , 65, 120–132.	A30

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG VIỆT ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM NGŨ LIỆU NGHIÊN CỨU

STT	Bài báo	Mã
1.	Đỗ Thúy Hằng. (2018). Khảo Sát Lỗi Biên Dịch Của Sinh Viên Năm Thứ Ba Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 1, 80-90</i>	V1
2.	Nguyễn Đình Hiền. (2018). Tìm Hiểu Thành Ngữ, Tục Ngữ Tiếng Việt Dưới Góc Nhìn Của Quy Luật Vận Động Và Phát Triển. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 1, 91-105</i>	V2
3.	Nguyễn Ngọc Anh. (2018). Tác Động Của Mục Tiêu Phát Triển Trong Báo Cáo Chính Trị Tại Đại Hội 19 Đảng Cộng Sản Trung Quốc Đến Chính Sách Đối Ngoại Đối Với Việt Nam. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 34, Số 1, 46-58</i>	V3
4.	Nguyễn Thị Hằng Nga. (2018). Công thức nào cho bài phát biểu thuyết phục của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội? <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, 34(1), 145-153</i>	V4
5.	Nguyễn Thanh Nga. (2018). Giao tiếp của bác sỹ và bệnh nhân tại phòng khám tư vấn – Một nghiên cứu trường hợp tại Australia. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, 34(1), 154-177</i>	V5
6.	Lê Hương Hoa. (2018). Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân trong thời kỳ hội nhập. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, 34(3), 58-74</i>	V6
7.	Đặng Thị Lan. (2019). Biện pháp ứng phó với căng thẳng tâm lý trong hoạt động học ngoại ngữ của sinh viên hệ sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, 35(5), 82-93</i>	V7

8.	Đào Thị Diệu Linh, Đỗ Như Quỳnh. (2019). Nhận thức của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về năng lực giao tiếp liên văn hóa. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 35(5), 94-105.	V8
9.	Trần Thị Duyên, Hoàng Ngọc Tuệ, Lê Thị Hương Giang, Vũ Thị Nhung, Bùi Thị Thu Giang, Cao Thị Hải Hằng. (2019). Đánh giá chương trình tiếng Anh chuyên ngành tại một trường đại học của Việt Nam. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 35(5), 41-53.	V9
10.	Vũ Hải Hà. (2019). Vận dụng đường hướng tham gia trực tiếp trong công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 35(2), 30-43.	V10
11.	Nguyễn Thúy Lan. (2019). Công tác thực tập sư phạm tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội từ góc nhìn của giảng viên và sinh viên. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 35(2), 70-79	V11
12.	Đoàn Thúy Quỳnh. (2019). Đặc điểm của dịch ca khúc và bản dịch ca khúc Anh-Việt. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 35(2), 80-87	V12
13.	Nguyễn Thị Minh Tâm. (2020). Ảnh hưởng của hoạt động phân tích thể loại ngôn bản đối với kỹ năng viết của sinh viên. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 36(2), 70-88	V13
14.	Phạm Ngọc Hàm. (2020). Trường hợp đồng âm “hong” trong tiếng Hán và “hông” trong tiếng Việt. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 36(5), 41-52	V14
15.	Trần Thị Thùy Linh. (2020). Hàm ý hội thoại trong phim “Mỹ nhân ngư” (2016). <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 36(5), 65-74.	V15
16.	Hoàng Thị Nhung. (2020). Nghiên cứu từ điển song ngữ ở Việt Nam. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 36(5), 91-102.	V16
17.	Mai Ngọc Khôi, Trần Thị Long. (2021). Nghiên cứu về bản sắc cá nhân của giáo viên qua chia sẻ trên facebook với phương	V17

	pháp nghiên cứu tường thuật. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 37(2), 43-55.	
18.	Lê Thị Phương Lan. (2021). Đường hướng nghiên cứu cảm xúc trong diễn ngôn văn học – Áp dụng phân tích cảm xúc trong tiểu thuyết Kẻ xa lạ và Dịch hạch của nhà văn Albert Camus. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 37(2), 56-68.	V18
19.	Lại Thị Phương Thảo. (2021). Bước đầu tìm hiểu về cấu trúc nghĩa của sự tình mong muốn trong tiếng Anh (liên hệ với tiếng Việt). <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 37(2), 147-154.	V19
20.	Nguyễn Thị Minh Trâm. (2012). Phân tích nhu cầu việc thực hiện học phần tư duy sáng tạo và khởi nghiệp dành cho sinh viên ngôn ngữ tại trường đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 37(5), 104-122.	V20
21.	Phạm Thị Thủy, Trần Thị Thanh. (2022). Tìm hiểu về phương pháp dịch uyển ngữ chỉ cái chết trong các bài diễn văn tiếng Anh sang tiếng Việt. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 38(1), 141-152.	V21
22.	Tạ Nhật Ánh, Tạ Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Uyên, Nguyễn Giang Thủy, Trần Ngọc Diệp. (2023). Trì hoãn trong các nhiệm vụ học tập của sinh viên: Nghiên cứu cắt ngang tại một trường đại học Ngoại ngữ. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 39(1), 38-48.	V22
23.	Bùi Thị Kim Loan. (2022). The move structure of Vietnamese advertising discourse. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 38(2), 62-75.	V23
24.	Nguyễn Thị Huyền Trang. Nghiên cứu khảo sát mối quan hệ của học phần Tư duy sáng tạo & Khởi nghiệp và hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 38(2), 123-139.	V24

25.	Trần Thanh Dũ, Nguyễn Hữu Thế. (2023). Chiến lược cải thiện khả năng nhớ từ vựng cho sinh viên: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 39(5), 89-102.	V25
26.	Huỳnh Hồng Việt Anh, Nguyễn Thị Minh Tâm. (2023). Hình ảnh người lính Mỹ gốc Do Thái trong phim tài liệu quân sự “Camp confidential: America’s secret nazis”: Phân tích theo quan điểm chức năng hệ thống. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 39(5), 172-190.	V26
27.	Phạm Thị Tô Loan. (2023). Đối chiếu biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong thể loại bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học. 156-171. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 39(5), 156-171.	V27
28.	Đặng Thị Thu Hiền. (2023). Phương thức quy chiếu tác giả trong văn bản khoa học tiếng Đức và tiếng Việt. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 39(5), 103-114.	V28
29.	Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Chi, Bùi Thiện Sao, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Quỳnh Yên, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh. (2023). Trải nghiệm của sinh viên đại học với hoạt động kiểm tra đánh giá ngoại ngữ trực tuyến trong năm 2021-2022. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 39(5), 115-144.	V29
30.	Một số lỗi của người học tiếng Việt như một ngôn ngữ di sản: Trường hợp đối tượng Hàn-Việt. <i>Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài</i> , 39(5), 145-155.	V30

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI**

**THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ**

1. TÊN ĐỀ TÀI: Đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng trong thể loại bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học		2. MÃ SỐ CS23.49		
3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 8 tháng Từ 01/08/2023 đến 30/03/2024				
4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: ThS. Trần Trung Dũng Chức danh khoa học: Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Thực hành Tiếng Anh - Khoa Tiếng Anh - DH Thương Mại Điện thoại cơ quan: Di động: 0982223449 E-mail: alextran.vcu@gmail.com		Học vị: Thạc sỹ Năm sinh: 1981 Địa chỉ nhà riêng: 85D, Tập thể Đại học Thương mại, Tổ 25, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại nhà riêng : Fax:		
5. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI				
TT	Họ và tên	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao	Chữ ký

1	ThS. Trần Trung Dũng	Khoa Tiếng Anh, Giảng dạy tiếng Anh	Chịu trách nhiệm chung về đề tài, viết phần Tóm tắt, Dẫn nhập, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và Kết luận	
2	ThS. Phạm Thị Tố Loan	Khoa Tiếng Anh, Giảng dạy tiếng Anh	Thu thập tài liệu, viết phần Kết quả và thảo luận	

6. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

6.1. Trong nước (*phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan*)

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, các nghiên cứu về đặc điểm diễn ngôn bài báo khoa học thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Một số nghiên cứu liên quan đến diễn ngôn bài báo khoa học đã được công bố trong các tạp chí chuyên ngành và luận án, trong đó phải kể đến nghiên cứu động từ tình thái trong văn bản khoa học xã hội (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2012a), tình thái chủ quan và khách quan trong các văn bản khoa học tiếng Anh và tiếng Việt (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2012b), đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học tiếng Việt (Lâm Quang Đông, 2017), tình thái trong bài báo khoa học tiếng Anh (Tôn Nữ Mỹ Nhật & Nguyễn Thị Diệu Minh, 2020), liên kết và mạch lạc trong văn bản khoa học (Đinh Thị Xuân Hạnh, 2019). Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về ngôn ngữ phổ dụng hầu như chưa được khai phá nhằm đóng góp thêm vào tri thức về phong cách văn bản khoa học. Trong bối cảnh chất lượng khoa học và thể thức, hình thức trình bày các bài báo khoa học của nước ta cần phải được cải tiến, nâng cao hơn nữa mới có thể tiệm cận chuẩn

mục quốc tế (Lâm Quang Đông, 2017), các nghiên cứu về ngôn ngữ sử dụng trong bài báo khoa học càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngôn ngữ học. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích đối chiếu các ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt nhằm cung cấp một cái nhìn thấu suốt về cách sử dụng ngôn ngữ trong hai khối liệu Anh-Việt. Nghiên cứu nhận diện những đặc điểm tương đồng và khác biệt trong ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học dựa trên cứ liệu các bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt trên hai tạp chí quốc tế và hai tạp chí trong nước. Kết quả của nghiên cứu sẽ hỗ trợ các sinh viên, học viên sau đại học, các giảng viên trẻ, các nhà nghiên cứu nhận biết về những khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ của bài báo khoa học trong nước và quốc tế, từ đó đáp ứng những yêu cầu, chuẩn mực của diễn ngôn bài báo khoa học nhằm nâng cao năng suất công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Tài liệu tham khảo

- Đinh Thị Xuân Hạnh (2019), *Đặc điểm liên kết và mạch lạc trong văn bản khoa học (Qua các bài báo khoa học xã hội và nhân văn trên tạp chí khoa học – ĐHQGHN)*, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Lâm Quang Đông (2017). “Đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học tiếng Việt: kết quả bước đầu”. *Ngôn ngữ và Đời sống*, 261 (7), tr. 3-14.
- Nguyễn Thị Thu Thủy (2012a). Động từ tình thái tiếng Anh và tiếng Việt trong các văn bản khoa học xã hội. *Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống*, 3(197), tr. 33-39.
- Nguyễn Thị Thu Thủy (2012b). Tính tình thái chủ quan và khách quan trong các văn bản khoa học tiếng Anh và tiếng Việt. *Tạp chí Ngôn ngữ*, 6, tr. 51-68.
- T. N. M. Nhat, N. T. D. Minh (2020), “A study on modality in English-medium research articles”, *VNU Journal of Foreign Studies*, 36 (6), 74-92

6.2. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

Các đơn vị ngôn ngữ phổ dụng là công cụ hỗ trợ hữu ích cho công tác viết bài báo khoa học và vấn đề này đã được bàn luận trong nhiều nghiên cứu của các học giả (AlHassan và Wood, 2015; Iwatsuki và Aizawa, 2018; Mizumoto và cộng sự, 2017). Mỗi cấu phần của bài báo khoa học đều chứa đựng một chức năng giao tiếp cụ thể (Iwatsuki, 2022), ví dụ như cung cấp thông tin về bối cảnh nghiên cứu, trình bày phương pháp nghiên cứu, nêu hạn chế của nghiên cứu, v.v. Những mục đích giao tiếp này được cụ thể hóa trong các câu văn giúp

người đọc nhận biết được ý đồ của tác giả. Các câu văn được phân chia thành hai loại là câu thông thường (non-formulatic) và câu phổ dụng (formulaic) (Iwatsuki, 2022), trong đó các câu thông dụng trong bài báo khoa học đã được nhiều học giả nghiên cứu trong các công trình về các lĩnh vực khác nhau như toán học (Cunningham, 2017), xã hội nhân văn (Lu et al., 2018), y học (Jalali & Moini, 2014), tâm lý học (Esfandiari & Barbary, 2017) và ngôn ngữ học ứng dụng (Qin, 2014). Ngôn ngữ phổ dụng được định nghĩa là chuỗi các từ vựng lặp lại thường xuyên trong một thể loại văn bản cụ thể (Biber và cộng sự, 1999). Sự kết hợp từ vựng này xuất hiện nhiều lần trong văn bản và cấu thành một đơn vị cú pháp hoàn chỉnh. Theo quan sát, các nghiên cứu chỉ ra rằng ngôn ngữ phổ dụng được sử dụng thường xuyên trong các bài viết có chất lượng tốt. Ngược lại, sự thiếu hụt của các ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo cho thấy tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng xử lý văn bản trong văn phong hàn lâm (Bamberg, 1983; McCully, 1985; Wray, 2002). Các nghiên cứu trước đây cũng phát hiện ra rằng các tác giả phi bản xứ (non-English) có xu hướng sử dụng ít các ngôn ngữ phổ dụng hơn tác giả bản xứ (English-native) (Qin, 2014). Như vậy, để có thể đáp ứng những chuẩn mực của bài báo theo thông lệ quốc tế, các nhà nghiên cứu cần lưu tâm hơn nữa đến việc sử dụng ngôn ngữ điển mẫu với tần suất phù hợp bởi sự thiếu hụt những biểu thức này cho thấy tác giả còn thiếu kinh nghiệm viết bài báo trong cộng đồng của ngành khoa học đó.

Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết của các tác giả phi bản xứ trong đó có tác giả Việt Nam để giúp họ sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo sẽ góp phần gia tăng chất lượng bản thảo bài báo khoa học; từ đó nâng cao cơ hội xuất bản trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Tài liệu tham khảo:

- AlHassan L., Wood D. (2015). The effectiveness of focused instruction of formulaic sequences in augmenting L2 learners' academic writing skills: A quantitative research study, *Journal of English for Academic Purposes*, 17 (2015), pp. 51-62.
- Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). *The Longman grammar of spoken and written English*. London: Longman.
- Cunningham, K. J. (2017). A phraseological exploration of recent mathematics research articles through key phrase frames. *Journal of English for Academic Purposes*, 25, 71–83.
- Esfandiari, R., & Barbary, F. (2017). A contrastive corpus-driven study of lexical bundles between english writers and Persian writers in psychology research articles. *Journal of English for Academic Purposes*, 29, 21–42.

Iwatsuki K., Boudin F., Aizawa A. (2020). An evaluation dataset for identifying communicative functions of sentences in English scholarly papers, *Proceedings of the 12th language resources and evaluation conference*, pp. 1712-1720

Jalali, Z. S., & Moini, M. R. (2014). Structure of lexical bundles in introduction section of medical research articles. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 98, 719–726

Iwatsuki, K., Boudin, F. & Aizawa, A. (2022). Extraction and evaluation of formulaic expressions used in scholarly papers. *Expert Systems with Applications*, Volume 187, 115840.

Lu, X., Yoon, J., & Kisselev, O. (2018). A phrase-frame list for social science research article introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 36, 76–85.

Mizumoto A., Hamatani S., Imao Y. (2017). Applying the bundle–move connection approach to the development of an online writing support tool for research articles. *Language Learning*, 67 (4) (2017), pp. 885-921.

Qin, J. (2014). Use of formulaic bundles by non-native English graduate writers and published authors in applied linguistics. *System*, 42, 220–231.

6.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

Pham Thi To Loan. (2022). Rhetorical structure of introduction section in English and Vietnamese research articles in Economics field: A contrastive analysis. *Proceedings of International Conference - Interdisciplinary research in linguistics and language education-VII international conference-Hue University*.

7. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong quá trình soạn thảo bài báo khoa học, các nhà khoa học thường gặp khó khăn trong việc sử dụng các đơn vị ngôn ngữ chuẩn mực, phù hợp với quy ước của cộng đồng khoa học quốc tế (Flowerdew, 2008; Tariq và cộng sự, 2016). Vì vậy, việc sử dụng thành thạo những đơn vị ngôn ngữ phổ dụng sẽ giúp nâng cao chất lượng bản thảo, từ đó gia tăng cơ hội xuất bản bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Ngôn ngữ phổ dụng (thuật ngữ tiếng Anh là *formulaic expressions* hoặc *formulaic sequences*) được hiểu là chuỗi kết hợp các từ ngữ một cách liền mạch hoặc ngắt quãng, được thường xuyên sử dụng trong bài báo khoa học nhằm chuyển tải chức năng giao tiếp cụ thể (Ädel, 2014; Cortes, 2013). Ví dụ, biểu thức “các nghiên cứu về... còn rất hạn chế” trong bài báo tiếng Việt hoặc biểu thức “*little attention has been paid to...*” (Các nghiên cứu về... chưa được quan tâm chú ý) trong bài báo tiếng Anh được xem là các ngôn ngữ phổ dụng nhằm chỉ ra sự thiếu hụt các nghiên cứu về vấn đề hiện tại. Trên thế giới, các nghiên cứu về diễn ngôn bài báo khoa học nói chung và đặc điểm

ngôn ngữ của bài báo khoa học nói riêng đã được tiến hành, trong đó khá nhiều công trình xem xét ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học (Liu, 2012; Omidian và cộng sự, 2018; Vincent, 2013). Những nghiên cứu này đã cung cấp các vấn đề lý luận hữu ích và các khuyến nghị thực tiễn cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu non trẻ. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, tuy nền học thuật nước nhà đã có những bước tiến đáng kể trong xuất bản khoa học, số lượng công trình nghiên cứu của Việt Nam trên các tạp chí uy tín thế giới vẫn còn khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực và trên thế giới (Tran và cộng sự, 2020). Để nâng cao chất lượng bài báo, ngoài việc đáp ứng cấu trúc chuẩn mực, phương pháp nghiên cứu đáng tin cậy, và tính thời sự của nghiên cứu thì ngôn ngữ sử dụng trong bài báo chiếm vị trí quan trọng, làm nên thành công của bản thảo bài báo. Tuy nhiên, qua tổng quan các nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả nhận thấy nghiên cứu về ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo vẫn là một địa hạt chưa được nhiều tác giả khám phá nhằm bổ sung tri thức về diễn ngôn bài báo khoa học trong nước. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện đề tài “**Đối chiếu ngôn ngữ phổ dụng trong thể loại bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học**” với mong muốn tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ phổ dụng ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó đưa ra những khuyến nghị và gợi ý nhằm nâng cao chất lượng bản thảo bài báo khoa học, đặc biệt là bài báo soạn thảo bằng tiếng Anh của tác giả Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

- Liu, D. (2012). The most frequently-used multi-word constructions in academic written english: A multi-corpus study. *English for Specific Purposes*, 31, 25–35.
- Omidian, T., Shahriari, H., & Siyanova-Chanturia, A. (2018). A cross-disciplinary investigation of multi-word expressions in the moves of research article abstracts. *Journal of English for Academic Purposes*, 36, 1–14.
- Tran, T.; Trinh, T.-P.-T.; Le, C.-M.; Hoang, L.-K.; Pham, H.-H. (2020), “Research as a Base for Sustainable Development of Universities: Using the Delphi Method to Explore Factors Affecting International Publishing among Vietnamese Academic Staff”, *Sustainability*, 12(8), pp. 1-16.
- Vincent, B. (2013). Investigating academic phraseology through combinations of very frequent words: A methodological exploration. *Journal of English for Academic Purposes*, 12(1), 44–56.

8. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

8.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu có mục tiêu khảo sát, so sánh, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ sự tương đồng và khác biệt về ngôn ngữ phổ dụng trong các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt trên các tạp chí quốc tế và tạp chí trong nước thuộc ngành Ngôn ngữ học. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đưa ra các gợi ý về giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ về lĩnh vực diễn ngôn khoa học nói chung và

khía cạnh ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo khoa học nói riêng cho các sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các giảng viên trẻ mới bước vào sự nghiệp nghiên cứu, các giảng viên giảng dạy môn Nghiên cứu khoa học, và những nhà nghiên cứu hướng đến xuất bản quốc tế.

8.2. Mục tiêu cụ thể

- Làm rõ cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu chính để làm căn cứ cho việc phân loại và thống kê ngôn ngữ phổ dụng trong khối liệu bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt.

- Khảo sát, mô tả và phân tích ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học.

- Đối chiếu cách sử dụng ngôn ngữ phổ dụng của hai tập khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt nhằm rút ra điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

Theo đó, nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:

(1) Ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học tiếng Anh ngành Ngôn ngữ học trên các tạp chí quốc tế có đặc điểm như thế nào?

(2) Ngôn ngữ phổ dụng của bài báo khoa học tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học trên các tạp chí trong nước có đặc điểm như thế nào?

(3) Ngôn ngữ phổ dụng trong các bài báo tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học có những điểm tương đồng và khác biệt nào?

9. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

9.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là ngôn ngữ phổ dụng trong thể loại bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học.

9.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu làm sáng tỏ việc sử dụng ngôn ngữ phổ dụng trong các bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt, được thu thập từ hai tạp chí quốc tế và hai tạp chí trong nước nhằm rút ra đặc điểm tương đồng và khác biệt trong hai tập ngữ liệu.

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học Thương mại.

- Phạm vi thời gian: Khối liệu các bài báo tiếng Anh và tiếng Việt của nghiên cứu là các bài báo thực nghiệm, được xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023. Vì vậy, chúng tôi không bàn đến các bài báo thuộc kiểu loại khác như các bài báo tổng thuật (literature review), bài báo cáo ngắn (short report), và bài điểm sách (book review).

10. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

10.1. Cách tiếp cận:

- Nghiên cứu sử dụng ngữ liệu là các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước ngành Ngôn ngữ học để tiến hành so sánh đối chiếu cách sử dụng ngôn ngữ phổ dụng trong hai khối liệu. Các bài báo được tải xuống từ website chính thức của các tạp chí; sau đó tác giả thống kê các đơn vị ngôn ngữ điển mẫu và tỷ lệ xuất hiện trong khối liệu; từ đó phân tích, đối chiếu để tìm ra sự tương đồng và khác biệt trong hai tập dữ liệu.

10.2. Phương pháp nghiên cứu:

- **Loại dữ liệu:** định tính

- **Phương pháp thu thập dữ liệu:**

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thu thập 60 bài báo thực nghiệm, trong đó có 30 bài báo tiếng Anh và 30 bài báo tiếng Việt trên các tạp chí ngành Ngôn ngữ học. Các tạp chí được lựa chọn đều có uy tín học thuật cao ở Việt Nam và trên thế giới. Cụ thể, các bài báo tiếng Anh được lựa chọn từ các tạp chí uy tín, có hệ số ảnh hưởng cao được xếp hạng trong hệ thống Scopus. Các bài báo tiếng Việt thuộc danh mục các tạp chí hàng đầu của Việt Nam, được Hội đồng giáo sư nhà nước quy định tính điểm công trình là 1 điểm về lĩnh vực Ngôn ngữ học. Các tạp chí tiếng Anh và tiếng Việt đều đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng khối liệu, đó là *uy tín học thuật, tính đại diện, và khả năng tiếp cận* (Nwogu, 1997).

- **Phương pháp xử lý dữ liệu:**

+ Bước 1: Mã hóa các bài báo tiếng Anh và tiếng Việt.

+ Bước 2: Xác định các ngôn ngữ phổ dụng trong từng bài báo trong khối liệu bài báo tiếng Anh và tiếng Việt.

+ Bước 3: Thống kê tỷ lệ xuất hiện của các ngôn ngữ phổ dụng ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt để từ đó đưa ra các kết luận liên quan.

+ Bước 4: So sánh đối chiếu kết quả phân tích ở khối liệu bài báo tiếng Anh và tiếng Việt để tìm ra sự tương đồng và khác biệt của hai khối liệu.

11. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

11.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

Lời cảm ơn

Tóm tắt

Mục lục

Danh mục các ký hiệu và từ viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục hình ảnh

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, chúng tôi dự kiến nghiên cứu bao gồm có ba chương như sau:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

1.2. Cơ sở lý thuyết của đề tài

1.2.1. Cơ sở lý thuyết về phân tích diễn ngôn

1.2.2. Khái niệm thể loại diễn ngôn và phân tích thể loại

1.2.3. Thể loại bài báo khoa học

1.2.4. Ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

2.1. Biểu thức liên quan đến nghiên cứu

2.2. Biểu thức liên quan đến văn bản

2.3. Biểu thức liên quan đến tham thể

2.4. Các sự kết hợp khác

CHƯƠNG 3. ĐỐI CHIẾU SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA NGÔN NGỮ PHỔ DỤNG TRONG BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

3.1. Đặc điểm tương đồng giữa khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

3.2. Đặc điểm khác biệt giữa khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

3.3. Lý giải về những điểm tương đồng và khác biệt trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt

3.3.1. Về phương diện giáo dục

3.3.2. Về kinh nghiệm xuất bản theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

3.3.3. Về phương diện văn hóa, xã hội

3.4. Một số khuyến nghị

3.4.1. Đối với công tác giảng dạy kỹ năng viết tiếng Anh học thuật cho sinh viên

3.4.2. Đối với các giảng viên và nhà khoa học hướng tới xuất bản quốc tế

3.4.2. Đối với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

11.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Người thực hiện
1.	- Viết tổng quan nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu liên quan đến các vấn đề trong nghiên cứu để phục vụ cho phần Cơ sở lý luận, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu.	- Chương 1, 2 của nghiên cứu	Tháng 08/2023 – 11/2023	Trần Trung Dũng
2	- Viết phần Kết quả và Thảo luận, và Kết luận	- Chương 3 của nghiên cứu	Tháng 12/2023- 03/2024	Phạm Thị Tố Loan

12. SẢN PHẨM

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu chất lượng sản phẩm
I	Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...)		
1.1	Bài báo đăng tạp chí trong nước hoặc kỷ yếu Hội thảo Quốc gia	01 bài	Tạp chí trong nước hoặc Hội thảo Quốc gia có phản biện, có chỉ số ISBN liên quan đến đề tài nghiên cứu.
III	Sản phẩm ứng dụng		
3.1	Báo cáo tổng kết	01	Báo cáo tổng kết nghiệm thu đánh giá của Hội đồng nghiệm thu trường Đại học Thương Mại

13. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

13.1. Phương thức chuyển giao:

- Kết quả nghiên cứu làm tiền đề cho các học phần hoặc khóa đào tạo về văn phong khoa học nói chung và phong cách ngôn ngữ của bài báo khoa học nói riêng dành cho sinh viên, các học viên sau đại học, và các giảng viên mới bước vào con đường nghiên cứu khoa học.

13.2. Địa chỉ ứng dụng:

Kết quả nghiên cứu là nguồn tham khảo hữu ích, có thể được áp dụng đối với học phần Kỹ năng Viết tiếng Anh tại Khoa tiếng Anh. Ngoài ra, nghiên cứu có thể ứng dụng trong các khóa đào tạo về văn phong Viết khoa học dành cho học viên sau đại học và các giảng viên trẻ tại Trường Đại học Thương Mại.

14. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

14.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Kết quả nghiên cứu là nguồn tham khảo có giá trị cho sinh viên đại học, học viên sau đại học, các giảng viên trẻ mới bước vào sự nghiệp nghiên cứu, các giảng viên có mục tiêu viết bài báo tiếng Anh cho mục đích công bố quốc tế.

14.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

- Về mặt lý luận: đóng góp vào tri thức về diễn ngôn bài báo khoa học, đặc biệt là bài báo đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

- Về thực tiễn: là nguồn tham khảo có giá trị về phong cách ngôn ngữ khoa học.

14.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội:

Nâng cao nhận thức về quy ước ngôn ngữ của bài báo khoa học theo chuẩn mực quốc tế, từ đó gia tăng số lượng bài báo quốc tế nhằm nâng cao uy tín học thuật của các trường đại học trong hệ thống giáo dục trong nước và trên trường quốc tế.

14.3. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp một số hàm ý chính sách và khuyến nghị thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng bản thảo bài báo khoa học, đặc biệt là bài báo viết bằng tiếng Anh.

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 25 triệu

Bằng chữ: Hai lăm triệu đồng chẵn

Dự trù kinh phí theo các mục chi (*phù hợp với nội dung nghiên cứu*):

TT	Nội dung công việc	Người thực hiện	Hệ số tiền công ngày (Hstcn)	Số ngày thực hiện	Lương cơ bản (1.390.000 đ)	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
I	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài					
1	Nghiên cứu chương 1, 2	Trần Trung Dũng	0.37	27	1.490.000	14.885.100đ

2	Nghiên cứu chương 3	Phạm Thị Tố Loan	0.23	18	1.490.000	6.168.600đ
3	Viết báo cáo tổng kết NC	Trần Trung Dũng	0.37	7	1.490.000	3.859.100đ
III	Chi khác					
2	Văn phòng phẩm, in ấn					87.200 đ
Tổng cộng			25.000.000 đ			
Trong đó:						
Hệ số tiền công ngày (Hstcn)						
Chủ nhiệm đề tài		0.37				
Thành viên chính		0.23				
Thành viên		0.12				

Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Chủ nhiệm đề tài

ThS. Trần Trung Dũng

Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Xác nhận của hội đồng khoa học Khoa

TS. Nguyễn Thị Lan Phương

Ngày...tháng...năm.....

Cơ quan chủ quản duyệt

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan

TẠP CHÍ

NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VNU UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES

ISSN 2525-2445

Vol. 39 - No. 5
2023

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

Vol. 39 - No. 5

Giá: 75.000đ

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU

- 1 Nguyễn Quang**, Hệ qui chiếu được đề xuất cho nghiên cứu tương đồng - Dị biệt trong giao tiếp giao văn hóa và sự cố dụng học trong giao tiếp liên văn hóa: Qui chiếu tác động (giao tiếp) (Bài 5) 1
- 2 Lê Hoài Ân**, Một số loại hình bài tập chuyên ngữ chức năng nói nhằm nâng cao tốc độ phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên tiếng Đức 45
- 3 Cao Thị Hải Bắc**, Khảo sát xu hướng tiêu dùng phim truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam 60
- 4 Nguyễn Minh Chính**, Các biểu thức kết nối - nghi vấn thể hiện nghĩa cầu khiến trong khẩu ngữ tiếng Pháp 70
- 5 Trần Thanh Dũ, Nguyễn Hữu Thế**, Chiến lược cải thiện khả năng nhớ từ vựng cho sinh viên: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 89
- 6 Đặng Thị Thu Hiền**, Phương thức quy chiếu tác giả trong văn bản khoa học tiếng Đức và tiếng Việt 103
- 7 Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Chi, Bùi Thiện Sao, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Quỳnh Yên, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh**, Trải nghiệm của sinh viên đại học với hoạt động kiểm tra đánh giá ngoại ngữ trực tuyến trong năm 2021-2022 115
- 8 Chu Thị Phong Lan, Phan Thị Huyền Trang**, Một số lỗi của người học tiếng Việt như một ngôn ngữ di sản: Trường hợp đối tượng Hàn - Việt 145
- 9 Phạm Thị Tố Loan**, Đối chiếu biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong thể loại bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành Ngôn ngữ học 156
- 10 Huỳnh Hồng Việt Anh, Nguyễn Thị Minh Tâm**, Hình ảnh người lính Mỹ gốc Do Thái trong phim tài liệu quân sự “Camp Confidential: America’s Secret Nazis”: Phân tích theo quan điểm chức năng hệ thống 172

CONTENTS

RESEARCH

- 1 **Nguyen Quang**, A Proposed Frame of Reference for Research of Same - Difference in Cross-Cultural Communication and Pragmatic Failure in Intercultural Communication: Reference of Impact (Communication) (Article 5) 1
- 2 **Le Hoai An**, Some Types of Oral Language Mediation Exercises to Improve Language Reactions for Students in Learning German 45
- 3 **Cao Thi Hai Bac**, Survey of K-Drama Consumption Trends in Vietnam 60
- 4 **Nguyen Minh Chinh**, Interrogative Phatics Expressing Directive Meaning in French Verbal Communication 70
- 5 **Tran Thanh Du, Nguyen Huu The**, Strategies to Enhance Students' Vocabulary Retaining Abilities: A Case of Students at Ba Ria - Vung Tau College of Education 89
- 6 **Dang Thi Thu Hien**, References to Authors in Scientific Texts in German and Vietnamese 103
- 7 **Nguyen Quynh Hoa, Nguyen Thi Chi, Bui Thien Sao, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Quynh Yen, Tran Thi Thu Hien, Nguyen Thi Ngoc Quynh**, University Students' Experience With Online Foreign Language Testing in 2021 and 2022 115
- 8 **Chu Thi Phong Lan, Phan Thi Huyen Trang**, Some Performance Errors in Learning Vietnamese as a Heritage Language: A Case Study of Korean - Vietnamese Learners 145
- 9 **Pham Thi To Loan**, A Contrastive Analysis of Formulaic Expressions in Linguistics Research Articles 156
- 10 **Huynh Hong Viet Anh, Nguyen Thi Minh Tam**, The Representation of Jewish-American Soldiers in the Military Documentary "Camp Confidential: America's Secret Nazis": A Systemic Functional Analysis 172

ĐỐI CHIẾU BIỂU THỨC NGÔN NGỮ ĐIỂN MẪU TRONG THỂ LOẠI BÀI BÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

Phạm Thị Tố Loan*

Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Nhận bài ngày 16 tháng 6 năm 2023

Chỉnh sửa ngày 21 tháng 8 năm 2023; Chấp nhận đăng ngày 11 tháng 10 năm 2023

Tóm tắt: Bài nghiên cứu nhận diện những đặc điểm tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu của 40 bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt trên các tạp chí ngành ngôn ngữ học trong nước và quốc tế. Dựa vào khung phân tích của Hyland (2008), kết quả cho thấy hầu hết tỷ lệ sử dụng các biểu thức ở khía cạnh liên quan đến nghiên cứu, văn bản và tham thể ở hai tập khối liệu có sự tương đồng đáng kể. Tuy nhiên, khối liệu tiếng Anh có tỷ lệ biểu thức trích dẫn cao hơn khối liệu tiếng Việt. Điều này cho thấy các tác giả Việt Nam chưa thật sự chú trọng việc trích dẫn những công bố của các nhà nghiên cứu khác. Nghiên cứu đưa ra hàm ý rằng các học phần viết học thuật và các khóa đào tạo viết bài báo khoa học dành cho sinh viên và giảng viên cần nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng biểu thức trích dẫn phù hợp nhằm gia tăng chất lượng bản thảo bài báo khi tác giả gửi đăng ở các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Từ khóa: biểu thức, ngôn ngữ điển mẫu, bài báo, Ngôn ngữ học, đối chiếu

1. Dẫn nhập

Trong quá trình soạn thảo bài báo khoa học, các nhà khoa học thường gặp khó khăn trong việc sử dụng các đơn vị ngôn ngữ chuẩn mực, phù hợp với quy ước của cộng đồng khoa học quốc tế (Flowerdew, 2008; Tariq & cộng sự, 2016). Vì vậy, việc sử dụng thành thạo những biểu thức điển mẫu sẽ giúp nâng cao chất lượng bản thảo, từ đó gia tăng cơ hội xuất bản bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Ngôn ngữ điển mẫu (thuật ngữ tiếng Anh là *formulaic expressions* hoặc *formulaic sequences*) được hiểu là chuỗi kết hợp các từ ngữ một cách liền mạch hoặc ngắt quãng, được thường xuyên sử dụng trong bài báo khoa học nhằm truyền tải chức năng giao tiếp cụ thể (Ädel, 2014; Cortes, 2013). Ví dụ, biểu thức “*các nghiên cứu về... còn rất hạn chế*” trong bài báo tiếng Việt hoặc biểu thức “*little attention has been paid to...*” (Các nghiên cứu về... chưa được quan tâm chú ý) trong bài báo tiếng Anh được xem là các ngôn ngữ phổ dụng nhằm chỉ ra sự thiếu hụt các nghiên cứu về vấn đề hiện tại. Trên thế giới, các nghiên cứu về diễn ngôn bài báo khoa học nói chung và đặc điểm ngôn ngữ của bài báo khoa học nói riêng đã được tiến hành, trong đó khá nhiều công trình xem xét biểu thức điển mẫu trong bài báo khoa học (Liu, 2012; Omidian & cộng sự, 2018; Vincent, 2013). Những nghiên cứu này đã cung cấp các vấn đề lý luận hữu ích và các khuyến nghị thực tiễn cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu non trẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ngôn ngữ điển mẫu được sử dụng thường xuyên trong các bài viết có chất lượng tốt. Ngược lại, sự khiêm diện của các ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo chứng tỏ tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm và

* Tác giả liên hệ

Email: phamtoloan84@gmail.com

kỹ năng xử lý văn bản trong văn phong hàn lâm (McCully, 1985; Wray, 2002). Các nghiên cứu trước đây cũng phát hiện ra rằng ở các bài báo quốc tế được xuất bản bằng tiếng Anh, các tác giả không phải là người bản ngữ tiếng Anh (non-English) có xu hướng sử dụng ít biểu thức điển mẫu hơn tác giả bản ngữ tiếng Anh (English-native) (Qin, 2014).

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, tuy nền học thuật nước nhà đã có những bước tiến đáng kể trong xuất bản khoa học nhưng số lượng công trình nghiên cứu của Việt Nam trên các tạp chí uy tín thế giới vẫn còn khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực và trên thế giới (Tran & cộng sự, 2020). Để nâng cao chất lượng bài báo, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu như: cấu trúc chuẩn mực, phương pháp nghiên cứu tin cậy, tính thời sự của nghiên cứu, v.v. thì ngôn ngữ sử dụng trong bài báo chiếm vị trí quan trọng, làm nên thành công của bản thảo bài báo. Tuy nhiên, trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu đi trước, chúng tôi nhận thấy nghiên cứu về ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo ở bối cảnh Việt Nam vẫn là một địa hạt chưa được nhiều tác giả khám phá nhằm bổ sung tri thức về diễn ngôn bài báo khoa học trong nước. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu những tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng biểu thức điển mẫu ở khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó đưa ra những khuyến nghị và gợi ý nhằm nâng cao chất lượng bản thảo bài báo khoa học, đặc biệt là bài báo soạn thảo bằng tiếng Anh của tác giả Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu

2.1. Biểu thức ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học

Trong một nghiên cứu dựa trên khối ngữ liệu lớn các bài báo khoa học, Hyland (2008) đã đề xuất một khung phân tích chuỗi ngôn ngữ phổ dụng (formulaic sequences) bao gồm: 1) chuỗi liên quan đến nghiên cứu dùng để trình bày cấu trúc của các hoạt động trong nghiên cứu (ví dụ: *at the beginning, at the same time, in the present study*); 2) chuỗi liên quan đến văn bản giúp người viết tổ chức văn bản và đưa ra lập luận (ví dụ: *the results suggest that, on the one hand, on the other hand*); và 3) chuỗi liên quan đến tham thể có mục đích hướng đến người đọc và người viết trong văn bản (ví dụ: *It is possible that, It should be noted that, It may be due to*). Khung phân tích được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1

Khung phân tích chuỗi ngôn ngữ phổ dụng (dẫn theo Hyland, 2008)

Chuỗi liên quan đến nghiên cứu (Research oriented)	Chuỗi liên quan đến văn bản (Text oriented)	Chuỗi liên quan đến tham thể (Participant oriented)
1. Vị trí: chỉ ra thời gian và vị trí (<i>at the beginning, at the same time, in the present study...</i>)	1. Tín hiệu chuyển tiếp (bổ sung, tương phản): (<i>in addition to..., on the other hand</i>)	1. Thái độ, lập trường: thể hiện thái độ và đánh giá của người viết (<i>is likely to..., may be due to...</i>)
2. Cách thức: đề cập đến sự kiện, hành động, và phương pháp (<i>by means of, the use of the...</i>)	2. So sánh: so sánh và đối chiếu các yếu tố (<i>as compared with...</i>)	2. Tham thoại: hướng đến độc giả (<i>It should be noted that..., as can be seen...</i>)
3. Định lượng: đo lường, số lượng, tỷ lệ (<i>total volum of, a wide range of, one of the ...</i>)	3. Suy luận: rút ra kết luận từ dữ liệu (<i>The result suggests that...</i>)	

4. Mô tả: chỉ rõ chất lượng, mức độ, và sự tồn tại (<i>the structure of, the size of the...</i>)	4. Nguyên nhân: mối quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa các yếu tố (<i>As a result of...</i>)
5. Chủ đề: liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu (<i>in the Hong Kong, the currency board system</i>)	5. Cấu trúc: tổ chức các đoạn diễn ngôn hoặc hướng người đọc đến một ý khác đã được đề cập trong văn bản (<i>as described previously..., in the next section...</i>)
	6. Khuôn khổ: đưa ra lập luận bằng cách nêu điều kiện giới hạn (<i>in the case of..., with respect to...</i>)
	7. Trích dẫn: trích nguồn và dữ liệu hỗ trợ (<i>...has claimed that...</i>)
	8. Khái quát: các sự kiện hoặc tuyên bố được chấp nhận (<i>little is known about...</i>)
	9. Mục tiêu: giới thiệu mục tiêu của người viết (<i>The study aims at...</i>)

Khung phân tích này thể hiện sự ưu việt ở chỗ nghiên cứu sử dụng khối ngữ liệu lớn, có tính khái quát cao và được sử dụng rộng rãi (Qin, 2014; Jalilifar & Qoreishi, 2018; Casal & Yoon, 2023). Các nghiên cứu đi trước đưa ra khuyến nghị rằng chương trình viết học thuật nên giới thiệu hệ thống đơn vị ngôn ngữ điển mẫu cho sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ. Hệ thống dữ liệu này cần thỏa mãn các tiêu chí như: 1) ngôn ngữ điển mẫu cần liên quan đến nhóm ngành thuộc chuyên môn của sinh viên/ giảng viên; 2) được tập hợp từ các tạp chí chuyên ngành; và 3) phân nhóm theo mục đích giao tiếp của văn bản. Điều này cũng hỗ trợ sinh viên và nhà khoa học trẻ nhận biết về mức độ sử dụng các ngôn ngữ phổ dụng và kịp thời điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng bài báo khoa học (Cortes, 2013).

2.2. Các nghiên cứu liên quan

Trong những năm gần đây, biểu thức ngôn ngữ phổ dụng (hay còn gọi là ngôn ngữ điển mẫu, ngôn ngữ điển dạng) trong văn phong học thuật đã thu hút sự quan tâm chú ý và là đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả trên thế giới (Ädel, 2014; Omidian & cộng sự, 2018; Vincent, 2013). Các nghiên cứu chủ yếu xem xét biểu thức phổ dụng ở các ngành như toán học (Cunningham, 2017), khoa học xã hội (Lu & cộng sự, 2018), y học (Jalali & Moin, 2014), tâm lý học (Esfandiari & Barbary, 2017) và ngôn ngữ học ứng dụng (Qin, 2014). Theo Wray (2022), việc sử dụng ngôn ngữ điển mẫu là dấu hiệu nhận biết người nghiên cứu thuộc cộng đồng diễn ngôn nhất định bởi ngôn ngữ mang tính công thức (formulaic) được hình thành và phát triển trong cộng đồng, được sử dụng lặp lại thường xuyên để diễn đạt các mục đích giao tiếp riêng biệt. Vì vậy, Cortes (2013) đề xuất kết hợp ngôn ngữ phổ dụng với mục đích giao tiếp để thể hiện ý định của tác giả. Ví dụ, khi các tác giả bài báo sử dụng biểu thức “*beyond the scope*” hoặc “*is beyond the scope of this paper*” thì mục đích giao tiếp của tác giả là chỉ ra hạn chế của nghiên cứu hiện tại; hay nói cách khác, tác giả ngầm định rằng người thực hiện nghiên cứu

không có đủ thời gian hoặc năng lực để bao quát hết các khía cạnh của vấn đề (Iwatsuki & cộng sự, 2020).

Mỗi thể loại văn bản học thuật bao gồm một tập hợp biểu thức điển mẫu riêng biệt gắn liền với mục đích giao tiếp cụ thể (Biber & Barbieri, 2007). Một số phát hiện về phong cách sử dụng biểu thức điển mẫu của tác giả phi bản ngữ tiếng Anh (non-native) và tác giả bản ngữ tiếng Anh (native) đã được kết luận bởi một số học giả trên thế giới. Đơn cử, văn bản của người phi bản ngữ có xu hướng sử dụng ít ngôn ngữ phổ dụng hơn (Granger, 1998), và văn phong của họ cho thấy sự thiếu hiểu biết về ngữ vựng, sự không phù hợp về sử dụng cụm từ, và sự thiếu chính xác về ngữ nghĩa (Gilquin & cộng sự, 2007). Ädel & Erman (2012) cũng cho rằng tác giả phi bản ngữ chưa sử dụng ngôn ngữ điển mẫu một cách phù hợp và chưa tri nhận một cách đầy đủ về các chức năng dụng học theo quy ước của tiếng Anh bản ngữ. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng ngôn ngữ điển mẫu sẽ được lĩnh hội dần dần theo thời gian và những người sử dụng ngôn ngữ trôi chảy có khả năng biểu đạt một vốn biểu thức điển mẫu phong phú. Việc sử dụng thành thạo biểu thức phổ dụng có thể được hình thành thông qua kênh đào tạo chính thức hoặc phi chính thức như: đọc ngẫu nhiên, đọc mở rộng các văn bản học thuật (extensive reading), và sử dụng lặp lại biểu thức thông qua hình thức viết mở rộng (extensive writing) (Ellis, 2008; Li & Schmitt, 2009).

Tại Việt Nam, trong thập kỷ vừa qua, diễn ngôn bài báo khoa học đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Cụ thể, các nghiên cứu chuyên ngành đã bàn luận về: 1) cấu trúc thể loại của bài báo nghiên cứu (Nguyễn Thụy Phương Lan, 2012; Nguyễn Thị Minh Tâm & Ngô Hữu Hoàng, 2017; Cao Thị Hồng Phương, 2018; Nguyễn Thị Tuyết Mai, 2019); 2) đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học (Lâm Quang Đông, 2017; Nguyễn Bích Hồng, 2021); 3) tình thái trong văn bản khoa học (Nguyễn Thị Thu Thủy, 2012; Tôn Nữ Mỹ Nhật & Nguyễn Thị Diệu Minh, 2020); 4) liên kết và mạch lạc (Đinh Thị Xuân Hạnh, 2019); 5) sách dịch “Thể loại: dẫn nhập lịch sử, lý thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy” (Hoàng Văn Vân, 2020). Các nhà khoa học này đã góp phần đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu diễn ngôn bài báo khoa học tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị thực tiễn cho các tác giả và tạp chí chuyên ngành trong việc nâng cao chất lượng văn bản khoa học nhằm theo kịp chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu về ngôn ngữ sử dụng trong bài báo khoa học, đặc biệt là ngôn ngữ điển mẫu hầu như chưa được khai phá. Nhận thấy khoảng trống này, nghiên cứu có mục đích tìm hiểu vấn đề này để nhận diện những tương đồng và khác biệt trong các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó đưa ra các hàm ý chính sách và khuyến nghị thực tiễn nhằm nâng cao năng lực viết bài của các tác giả Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Xây dựng khối liệu

Nghiên cứu này dựa trên phương pháp phân tích khối liệu (corpus analysis). Theo đó, khối liệu trong các nghiên cứu đối chiếu xuyên ngôn ngữ bao gồm hai kiểu loại: *khối ngữ liệu dịch* (văn bản gốc và văn bản dịch tương đương của nó ở ngôn ngữ khác) và *khối ngữ liệu có thể so sánh* (văn bản gốc trong hai hoặc nhiều ngôn ngữ) (Granger, 2003). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khối ngữ liệu có thể so sánh, được thu thập từ 40 bài báo gồm 20 bài báo tiếng Anh và 20 bài báo tiếng Việt trên các tạp chí trong nước và quốc tế thuộc ngành ngôn ngữ học. Các tạp chí này đều có uy tín học thuật cao tại Việt Nam và trên thế giới. Cụ thể, các bài báo tiếng Anh được lựa chọn từ ba tạp chí chỉ mục trong hệ thống xếp hạng của Scopus gồm: *Tạp chí Journal of Linguistics* (Scopus Q1), *Tạp chí English for Specific Purposes* (Scopus Q1), và *Tạp chí Journal of English Linguistics* (Scopus Q1). Các bài báo tiếng Việt

được trích xuất từ ba tạp chí: *Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống*, *Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ* và *Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư*. Ba tạp chí tiếng Việt đều thuộc danh mục các tạp chí hàng đầu của Việt Nam, được xếp loại từ 0,5 đến 1 điểm theo quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Các bài báo trong hai tập khối liệu được chọn lọc từ các số tạp chí xuất bản từ năm 2020 đến 2023. Khối liệu tiếng Anh được gán mã từ E1 đến E20 và khối liệu tiếng Việt được gán mã từ V1 đến V20. Khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt được mô tả trong bảng sau:

Bảng 2

Mô tả khối liệu

Khối liệu	Số lượng bài báo	Số từ
Tiếng Anh	20	80243
Tiếng Việt	20	60528

3.2. Khung phân tích biểu thức ngôn ngữ phổ dụng

Như đã đề cập ở trên, nghiên cứu này sử dụng khung phân tích của Hyland (2008) về chuỗi ngôn ngữ phổ dụng trong bài báo khoa học gồm: chuỗi liên quan đến nghiên cứu, chuỗi liên quan đến văn bản, chuỗi liên quan đến tham thể như trong bảng sau:

Bảng 3

Khung phân tích của nghiên cứu

Chuỗi liên quan đến nghiên cứu	Chuỗi liên quan đến văn bản	Chuỗi liên quan đến tham thể
Vị trí	Tín hiệu chuyển tiếp	Thái độ, lập trường
Cách thức	So sánh	Tham thoại
Định lượng	Suy luận	
Mô tả	Nguyên nhân	
Phân nhóm	Cấu trúc	
	Khuôn khổ	
	Trích dẫn	
	Khái quát	
	Mục tiêu	

Theo đó, người nghiên cứu đọc các bài báo trong hai khối ngữ liệu một cách kỹ lưỡng, nhận diện các biểu thức theo chức năng, và phân nhóm theo bảng tham chiếu để tiến hành các bước phân tích dữ liệu và đưa ra các kết luận liên quan. Đối với bước làm sạch dữ liệu, các biểu thức chồng chéo (overlap) sẽ được nhận dạng thành một cụm duy nhất (Chen & Barker, 2010). Ví dụ, hai biểu thức *it is important to* và *it is vitally important to* được quy thành một cụm: *it is important to*; hoặc biểu thức *is composed of* và *was composed of* chỉ được ghi nhận một cụm: *is composed of*.

4. Kết quả

4.1. Chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu

Có thể thấy rằng trong các biểu hiện của chuỗi biểu thức liên quan đến nghiên cứu, ba chức năng được đề cập nhiều nhất trong cả hai tập khối liệu là “cách thức”, “định lượng” và “mô tả”. Đặc biệt, chức năng “mô tả” chiếm tần suất cao nhất ở hai khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt với tỷ lệ lần lượt là 34,7% và 36,4%, được thể hiện cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 4

Tần suất xuất hiện của chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu trong ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Chức năng	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
Vị trí	6	5,9%	3	3%
Cách thức	28	27,7%	26	26,3%
Định lượng	26	25,8%	25	25,3%
Mô tả	35	34,7%	36	36,4%
Phân nhóm	6	5,9%	9	9,1%
Tổng	101	100%	99	100%

Bảng sau trình bày một số ví dụ cụ thể về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu:

Bảng 5

Ví dụ về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến nghiên cứu

Chức năng	Tiếng Anh	Tiếng Việt
Vị trí	<i>In the present study, ...of present study</i>	<i>Trong nghiên cứu này,</i>
Cách thức	<i>by ways of, was designed to..., were selected from..., was used...,</i>	<i>Dựa trên ngữ liệu là, sau khi thu thập ngữ liệu,</i>
Định lượng	<i>A great deal of, a number of, total volume of,</i>	<i>Thu thập thống kê ..., ghi nhận có (số lượng) ...,</i>
Mô tả	<i>The appearance of, greater than, with respect to...</i>	<i>Qua đây có thể thấy, thể hiện rõ nét,</i>
Phân nhóm	<i>a part of, is composed of, comprises</i>	<i>Chia thành hai loại ..., đưa ra hai đặc điểm...</i>

Hai chức năng có tần suất sử dụng thấp gồm “vị trí” và “phân nhóm”. Điều này có thể được lý giải thông qua đặc thù của các nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học. Bên cạnh đó, các biểu thức diễn đạt việc phân nhóm vấn đề nghiên cứu thành các kiểu loại, tiểu loại, thành phần khá hạn chế và chỉ mang tính công thức như: *is composed of, comprises*, v.v. (trong tiếng Anh) và *chia thành, bao gồm, gồm*, v.v. (trong tiếng Việt). Ngược lại, các biểu thức thể hiện

cách thức, định lượng, mô tả nghiên cứu có mức độ đa dạng hơn, trong đó, việc mô tả cách thức tiến hành nghiên cứu và trình bày kết quả thu được chiếm tỷ trọng lớn trong bài nghiên cứu. Vì vậy, chức năng “mô tả” được sử dụng với tần suất cao là điều có thể lý giải được.

Ví dụ sau đây minh họa biểu thức chỉ vị trí trong nghiên cứu của hai tập ngữ liệu:

(1) The primary aim of the present study was to determine whether native English and non-native English RA writers showed any differences in using academic conflict units (ACUs) in the discussion section (E1)

(2) Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhìn nhận năng lực văn hóa từ góc độ Hanley đã đề cập đến trong nghiên cứu *Beyond the Tip of the Iceberg* (V20)

4.2. Chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến văn bản

Về chuỗi biểu thức liên quan đến văn bản, chức năng “trích dẫn” đạt tỷ lệ cao nhất trong khối liệu tiếng Anh (19,7%), theo sau là chức năng “khuôn khổ” (16,6%). Tuy nhiên, trật tự này lại đảo ngược ở khối liệu tiếng Việt khi tỷ lệ “trích dẫn” đứng thứ hai sau “khuôn khổ”. Chức năng “tín hiệu chuyên tiếp”, “mục tiêu” và “suy luận” đều chiếm tỷ lệ cao lần lượt xếp sau hai chức năng kể trên ở hai tập khối liệu:

Bảng 6

Tần suất xuất hiện của chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến văn bản trong ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Chức năng	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
Tín hiệu chuyên tiếp	26	13,5%	25	14,2%
So sánh	16	8,3%	12	6,8%
Suy luận	22	11,4%	20	11,4%
Nguyên nhân	18	9,3%	20	11,4%
Cấu trúc	15	7,8%	16	9,1%
Khuôn khổ	32	16,6%	29	16,5%
Trích dẫn	38	19,7%	28	15,9%
Khái quát	3	1,6%	3	1,7%
Mục tiêu	23	11,9%	23	13,1%
Tổng	193	100%	176	100%

Tuy nhiên, số liệu từ bảng thống kê cũng cho thấy rằng tỷ lệ trích dẫn của các bài báo tiếng Anh (38 biểu thức/20 bài báo) vẫn cao hơn so với bài báo tiếng Việt (28 biểu thức/20 bài báo). Để lý giải cho điều này, chúng tôi liên hệ đến một số kết luận đã được rút ra từ các nghiên cứu đi trước. Thứ nhất, trong quá trình nghiên cứu, mặc dù các tác giả Việt Nam có tham khảo các nghiên cứu trong y văn, nhưng việc kế thừa và phát huy các tri thức sẵn có (được biểu đạt dưới dạng các trích dẫn) vẫn chưa được sử dụng thỏa đáng (Nguyễn Văn Tuấn, 2019). Thứ hai, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Việt Nam phát triển khá muộn so với các nước phát triển trong khu vực và thế giới, vì vậy, năng lực nghiên cứu của các tác giả cũng tồn tại một số hạn chế nhất định.

Một số ví dụ trích từ ngữ liệu được trình bày trong bảng sau đây:

Bảng 7

Ví dụ về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến văn bản

Chức năng	Tiếng Anh	Tiếng Việt
Tín hiệu	In addition, Additionally, On the contrary,	Ngoài ra, Bên cạnh đó,
So sánh	As compared with, In the same vein, By comparison,	Giống như, Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu khác, đồng thuận với nghiên cứu của...,
Suy luận	The results suggest that..., It was suggested that...,	Kết quả nghiên cứu chỉ ra, Trên cơ sở phân tích, Hay nói khác đi, Được coi là..., chủ yếu là do, Kết quả cho thấy,
Nguyên nhân	As a result of, this is due to the fact that...,	Nguyên nhân là do, Vì lý do đó,
Cấu trúc	As described previously, As mentioned earlier,	Thứ nhất, thứ hai, cuối cùng...
Khuôn khổ	In the case of, the extent to which...	Phần nào thảo luận về..., Nhìn từ góc độ, Trong phạm vi bài viết này,
Trích dẫn	Has claimed that..., has documented, have pointed out..., As documented in..., state that..., Chan's findings highlight, This is consistent with, The findings agree with...	Theo tác giả, Đây cũng là quan điểm mà các học giả thể hiện..., Theo rất nhiều học giả, Điều này cũng đúng với quan điểm, ...cũng có cùng quan điểm với, (tác giả) khẳng định, (tác giả) nhấn mạnh, (tác giả) chia sẻ rằng..., Cũng theo (tác giả)...
Khái quát	Little is known about, ...missing from the literature, a good example of, little attention has been devoted to,	Kết quả nghiên cứu góp phần, áp dụng trong thực tiễn, ý nghĩa về mặt học thuật.
Mục tiêu	The study aims at..., the present study sets out to, the study aims to, in attempt to...,	Nghiên cứu này xem xét, Nghiên cứu này được tiến hành, Nghiên cứu này được thực hiện nhằm..., Nghiên cứu này nhằm trả lời, Nghiên cứu tập trung vào...

Một số ví dụ sau đây có chứa biểu thức liên quan đến văn bản trong hai tập ngữ liệu:

(3) This study aims to describe the rhetorical features of Japanese and English research article introductions (RAIs) in the discipline of Japanese Literature (E8).

(4) Nghiên cứu này tập trung vào hiện tượng ẩn dụ tri nhận về đại dịch COVID-19 có miền nguồn CHIẾN TRANH trong các bài báo trên trang tin chuyên về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam giai đoạn từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 (V11).

(5) Lucas & Willis (2012) state that achievements do not permit Type 2 never ‘if the predicate refers to some chance event’... (E10)

(6) Theo Đinh Kiều Châu (2016), thương hiệu nào cũng phải tồn tại dưới dạng một thông điệp có sự tham gia của ngôn ngữ (V13).

4.3. Chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể

Các biểu thức liên quan đến tham thể chỉ bao gồm hai chức năng “thái độ, lập trường”, “tham thoại”. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy số lượng biểu thức thể hiện thái độ và đánh giá của người viết đạt tần suất cao trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt với tỷ lệ lần lượt là 65,7% và 67,7%. Các biểu thức chứa tham thoại, hướng đến độc giả xếp vị trí thứ hai ở cả hai tập khối liệu. Thông qua các biểu thức thể hiện thái độ, tác giả đưa ra những nhận xét, đánh giá về các vấn đề trong nghiên cứu. Đây cũng là những nội dung quan yếu, biểu thị tư duy nghiên cứu sắc bén của tác giả; do đó chức năng “thái độ, lập trường” chiếm tỷ lệ cao nhất là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bảng 8

Tần suất xuất hiện của chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể trong ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Chức năng	Tiếng Anh		Tiếng Việt	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
Thái độ, lập trường	23	65,7%	21	67,7%
Tham thoại	12	34,3%	10	32,3%
Tổng	35	100%	31	100%

Dưới đây là một số ví dụ về các biểu thức biểu đạt chức năng “thái độ, lập trường” và “tham thoại” trong hai tập khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt:

Bảng 9

Ví dụ về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể

Chức năng	Tiếng Anh	Tiếng Việt
Thái độ, lập trường	<i>is likely to..., most widely accepted, would be beneficial to</i>	<i>Có thể thấy, một vấn đề khác là, Một điểm đáng lưu ý là, Một điểm đặc biệt nữa là, Hiệu quả cao, là một yếu tố quan trọng, xứng đáng là, hiện chưa có hiện cứu nào...</i>
Tham thoại	<i>It should be noted that..., there is a lack of, remains unexplored, it is unclear whether...</i>	<i>Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là...,</i>

Một số trích đoạn minh họa về chuỗi biểu thức phổ dụng liên quan đến tham thể như sau:

(3) *The orientation of Anglophone writers towards an expanding heterogeneous readership is likely to explain the effort they invest in providing instructions and guiding readers through the reasoning chain of the argument* (E4).

(4) *Chúng tôi nhận thấy, các nghiên cứu về biểu ngôn quảng bá hiện nay hầu hết đều dựa trên ngữ liệu là các biểu ngôn quảng cáo sản phẩm thương mại, hiện chưa có hiện cứu nào đề cập tới những biểu ngôn quảng bá thương hiệu của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là của các trường đại học* (V13).

5. Thảo luận

Như vậy, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng về biểu thức điển mẫu liên quan đến nghiên cứu, tỷ lệ biểu thức thuộc chức năng “mô tả” chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả hai tập ngữ liệu. Bên cạnh đó, biểu thức liên quan đến văn bản có chức năng “trích dẫn” chiếm tỷ lệ cao trong khối liệu tiếng Anh và tiếng Việt. Về biểu thức liên quan đến tham thể, chức năng thể hiện thái độ, lập trường của tác giả đạt tần suất cao nhất trong hai khối liệu.

Về cơ bản, việc sử dụng các biểu thức để biểu đạt các mục đích giao tiếp của bài báo trong ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt hầu như tương đồng nhau, ngoại trừ sự khác biệt về tỷ lệ sử dụng biểu thức trích dẫn. Cụ thể, các biểu thức trích dẫn xuất hiện với tần suất ít thường xuyên hơn trong các bài báo tiếng Việt. Các tác giả Việt Nam có xu hướng đưa ra các lý lẽ, luận giải thiếu những căn cứ khoa học để làm vững chắc luận điểm của mình. Điều này làm suy giảm chất lượng bài viết và dẫn đến sự lệch chuẩn so với các quy định của diễn ngôn hàn lâm quốc tế. Các nghiên cứu của Granger (1998) và Howarth (1998) cũng nhận định rằng với kinh nghiệm xuất bản khá hạn chế, các tác giả là người phi bản xứ chưa sử dụng các biểu thức điển mẫu một cách tự nhiên, thỏa đáng và chuẩn mực. Cùng quan điểm này, Chen & Baker (2010) cũng khẳng định trong nghiên cứu của mình rằng các tác giả là chuyên gia (experts) sử dụng nguồn ngôn ngữ điển mẫu sâu rộng và phong phú hơn tác giả phi bản ngữ và tác giả bản ngữ với kinh nghiệm non trẻ. Như vậy, để có thể đáp ứng những chuẩn mực của bài báo theo thông lệ quốc tế, có lẽ rằng các nhà nghiên cứu Việt cần lưu tâm hơn nữa đến việc sử dụng ngôn ngữ điển mẫu với tần suất phù hợp bởi sự thiếu hụt những biểu thức điển dạng cho thấy tác giả còn thiếu kinh nghiệm viết bài nghiên cứu trong cộng đồng của ngành khoa học đó.

Từ kết quả này, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị rằng sinh viên đại học, học viên sau đại học, các giảng viên, và các nhà nghiên cứu trẻ cần nâng cao nhận thức về việc sử dụng các biểu thức điển mẫu một cách hợp lý và hiệu quả nhằm nâng cao sức thuyết phục và chất lượng của bài báo. Bởi việc sử dụng ngôn ngữ điển mẫu cần thời gian để thâm nhuần, vì vậy, để nâng cao khả năng sử dụng kiểu loại ngôn ngữ này một cách thành thạo, người viết cần vận dụng các biện pháp hiệu quả như đọc ngẫu nhiên, đọc mở rộng các văn bản học thuật, và sử dụng biểu thức ngôn ngữ điển mẫu thường xuyên và phù hợp trong văn bản viết.

6. Kết luận

Bài nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện những đặc điểm tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu của bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành ngôn ngữ học. Dựa vào khung phân tích của Hyland (2008), kết quả cho thấy hầu hết tỷ lệ sử dụng các biểu thức ở khía cạnh liên quan đến Nghiên cứu, Văn bản và Tham thể ở hai tập khối liệu có sự tương đồng đáng kể. Tuy nhiên, khối liệu tiếng Anh có tỷ lệ biểu thức

trích dẫn cao hơn khối liệu tiếng Việt. Kết quả cho thấy các tác giả Việt Nam chưa thật sự chú trọng việc trích dẫn những công bố của các nhà nghiên cứu khác. Vì vậy, để các lập luận trong nghiên cứu trở nên chặt chẽ và xác thực, các nhà nghiên cứu trong nước cần đưa ra những tri thức hỗ trợ được trích dẫn từ các nghiên cứu đi trước. Điều này cũng thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của tác giả trong việc kế thừa và phát triển các kiến thức từ các tác giả đi trước. Nghiên cứu này đưa ra hàm ý rằng chương trình viết học thuật dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các khóa đào tạo viết bài báo khoa học dành cho giảng viên cần nâng cao nhận thức của các tác giả về vấn đề này, đồng thời cũng cần nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng biểu thức trích dẫn phù hợp nhằm gia tăng chất lượng bài báo, nâng cao khả năng được duyệt đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Hạn chế của nghiên cứu này là lượng ngữ liệu chưa đủ lớn, vì vậy, các kết luận mang tính khái quát vẫn cần sự khẳng định thêm từ các nghiên cứu khác. Ngoài ra, tác giả cũng mong muốn đề xuất một số gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai. Cụ thể, nghiên cứu này mới chỉ đối chiếu hai khối liệu bài báo tiếng Anh và bài báo tiếng Việt, vì vậy, cần tiến hành các nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ điển mẫu trong bài báo tiếng Anh của tác giả nước ngoài trên tạp chí quốc tế và bài báo tiếng Anh của tác giả Việt Nam trên tạp chí trong nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến nghị các tác giả tiến hành nghiên cứu về biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong các lĩnh vực khác như kinh tế, giáo dục, văn học, luật học, y học, v.v. nhằm đối sánh giữa các ngành và đóng góp thêm vào tri thức điển ngôn về phạm vi nghiên cứu này.

Tài liệu tham khảo

- Ädel, A. (2014). Selecting quantitative data for qualitative analysis: A case study connecting a lexicogrammatical pattern to rhetorical moves. *Journal of English for Academic Purposes*, 16, 68–80.
- Ädel, A., & Erman, A. (2012). Recurrent word combinations in academic writing by native and non-native speakers of English: A lexical bundles approach. *English for Specific Purposes*, 31, 81–92.
- Biber, D., & Barbieri, F. (2007). Lexical bundles in university spoken and written registers. *English for Specific Purposes*, 26(3), 263–286.
- Biber, D., Conrad, S., & Cortes, V. (2003). Lexical bundles in speech and writing: an initial taxonomy. In A. Wilson, P. Rayson, & T. McEnery (Eds.), *Corpus linguistics by the Lune: A Festschrift for Geoffrey Leech* (pp. 71–92). Peter Lang.
- Cao Thị Hồng Phương. (2018). Move analysis of conference abstracts in applied linguistics: Pedagogical implications into language classrooms. *VNU Journal of Foreign Studies*. 34(4), 104-114.
- Casal, E. & Yoon, J. (2023). Frame-based formulaic features in L2 writing pedagogy: Variants, functions, and student writer perceptions in academic writing. *English for Specific Purposes*, 71(3), 102-114.
- Chen, Y., & Baker, P. (2010). Lexical bundles in L1 and L2 academic writing. *Language Learning and Technology*, 14(2), 30–49.
- Cortes, V. (2013). The purpose of this study is to: Connecting lexical bundles and moves in research article introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 12(1), 33–43.
- Cunningham, K. J. (2017). A phraseological exploration of recent mathematics research articles through key phrase frames. *Journal of English for Academic Purposes*, 25(1), 71–83.
- Đinh Thị Xuân Hạnh. (2019). *Đặc điểm liên kết và mạch lạc trong văn bản khoa học (Qua các bài báo khoa học xã hội và nhân văn trên tạp chí khoa học – ĐHQGHN)* (Luận án Tiến sĩ). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Ellis, N. C. (2008). Phraseology. The periphery and the heart of language. In F. Meunier, & S. Granger (Eds.), *Phraseology in foreign language learning and teaching* (1–13). John Benjamins.
- Esfandiari, R., & Barbary, F. (2017). A contrastive corpus-driven study of lexical bundles between English writers and Persian writers in psychology research articles. *Journal of English for Academic Purposes*, 29(5), 21–42.

- Flowerdew, J. (2008). Scholarly writers who use English as an additional language: What can Goffman's "Stigma" tell us? *Journal of English for academic purposes*, 7(2), 77-86.
- Gilquin, G., Granger, S., & Paquot, M. (2007). Learner corpora: The missing link in EAP pedagogy. *Journal of English for Academic Purposes*, 6(4), 319-335.
- Granger, S. (1998). Prefabricate patterns in advanced EFL writing: collocations and formulae. In A. P. Cowie (Ed.), *Phraseology: Theory, analysis and applications* (pp. 145-160). Oxford University Press.
- Granger, S. (2003). "The corpus approach: A common way forward for contrastive linguistics and translation studies?". In Granger, S. et al (Eds.), *Corpus-based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies*.
- Hoàng Văn Vân. (2020). *Thể loại: dẫn nhập lịch sử, lý thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy*. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Howarth, P. (1998). Phraseology and second language proficiency. *Applied Linguistics*, 19(1), 24-44.
- Hyland, K. (2008). Academic clusters: text patterning in published and postgraduate writing. *International Journal of Applied Linguistics*, 18, 41-62.
- Iwatsuki, K., Boudin, F., & Aizawa, A. (2020). Extraction and Evaluation of Formulaic Expressions Used in Scholarly Papers. *Expert System with Application*, 187, 115840.
- Jalali, Z. S., & Moini, M. R. (2014). Structure of lexical bundles in introduction Section of Medical Research Articles. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 98, 719-726.
- Jalilifar, A. & Qoreishi, S. M. (2018). From the perspective of: Functional Analysis of formulaic sequences in Applied Linguistics Research Articles. *International Journal of English Studies*, 18(2), 161-186.
- Lâm Quang Đông. (2017). Đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học tiếng Việt: kết quả bước đầu. *Ngôn ngữ và Đời sống*, 261(7), 3-14.
- Li, J., & Schmitt, N. (2009). The acquisition of lexical phrases in academic writing: a longitudinal case study. *Journal of Second Language Writing*, 18(2), 85-102.
- Liu, D. (2012). The most frequently-used multi-word constructions in academic written English: A multi-corpus study. *English for Specific Purposes*, 31, 25-35.
- Lu, X., Yoon, J., & Kisselev, O. (2018). A phrase-frame list for social science research article introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 36, 76-85.
- McCully, G. (1985). Writing quality, coherence, and cohesion. *Research in the Teaching of English*, 19, 269-282.
- Nguyễn Bích Hồng. (2021). Evaluative Language in Conclusion Sections of Vietnamese Linguistic Research Articles. *VNU Journal of Foreign Studies*, 37(3), 40-59.
- Nguyễn Thị Minh Tâm & Ngô Hữu Hoàng. (2017). Khảo sát tiềm năng cấu trúc thể loại của phần tóm tắt trong các bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt theo quan điểm chức năng hệ thống. *Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập* Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.
- Nguyễn Thị Thu Thủy. (2012). Động từ tình thái tiếng Anh và tiếng Việt trong các văn bản khoa học xã hội. *Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống*, 3(197), 33-39.
- Nguyễn Thị Tuyết Mai. (2019). *Medical case reports in English and Vietnamese: A genre-based analysis* (Luận án Tiến sĩ). Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Nguyễn Thụy Phương Lan. (2012). Bước đầu tìm hiểu cấu trúc thể loại và đặc điểm ngôn ngữ của các bài tạp chí chuyên ngành kinh tế tiếng Anh. *Tạp chí Ngôn ngữ*, 6, 67-80.
- Nguyễn Văn Tuấn. (2019). *Đi vào nghiên cứu khoa học*. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
- Omidian, T., Shahriari, H., & Siyanova-Chanturia, A. (2018). A cross-disciplinary investigation of multi-word expressions in the moves of research article abstracts. *Journal of English for Academic Purposes*, 36(6), 1-14.
- Qin, J. (2014). Use of formulaic bundles by non-native English graduate writers and published authors in applied linguistics. *System*, 42(1), 220-231.
- Tariq, M., Ahmad, T. & Rehman, S. (2016). Is English Language a Barrier in Research Productivity Among Information Professionals? A Descriptive Study. *Pakistan Journal of Information Management & Libraries*, 17-18(1), 162-174.

- Tôn Nữ Mỹ Nhật & Nguyễn Thị Diệu Minh. (2020). A study on modality in English-medium research articles. *VNU Journal of Foreign Studies*, 36(6), 74-92.
- Tran, T.; Trinh, T.-P.-T.; Le, C.-M.; Hoang, L.-K.; Pham, H.-H. (2020), Research as a Base for Sustainable Development of Universities: Using the Delphi Method to Explore Factors Affecting International Publishing among Vietnamese Academic Staff. *Sustainability*, 12(8), 1-16.
- Vincent, B. (2013). Investigating academic phraseology through combinations of very frequent words: A methodological exploration. *Journal of English for Academic Purposes*, 12(1), 44-56.
- Wray, A. (2002). *Formulaic language and the lexicon*. Cambridge University Press.

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO TIẾNG VIỆT ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM NGŨ LIỆU

STT	Mã	Tạp chí	Năm xuất bản	Tiêu đề
1.	V1	<i>Ngôn ngữ và đời sống</i> , 2(294), 57-62	2020	Vai trò của thuyết đa trí tuệ trong giảng dạy ngoại ngữ cho trẻ nhỏ
2.	V2	<i>Ngôn ngữ và đời sống</i> , 2(294), 85-89	2020	Nghĩa biểu trưng của <i>Nước</i> trong thơ Lưu Quang Vũ
3.	V3	<i>Ngôn ngữ và đời sống</i> , 2(294), 90-95	2020	Nghĩa biểu trưng của con chuột trong ngôn ngữ và tâm thức văn hóa Việt
4.	V4	<i>Ngôn ngữ và đời sống</i> , 2(336), 51-56	2023	Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh Cơ khí tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
5.	V5	<i>Ngôn ngữ và đời sống</i> , 2(336), 57-64	2023	Nhận thức của giảng viên đại học về việc sử dụng ngữ liệu thực trong giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh
6.	V6	<i>Ngôn ngữ và đời sống</i> , 2(336), 82-88	2023	Chiến lược cấu trúc văn bản nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu cho sinh viên không chuyên tiếng Anh
7.	V7	<i>Ngôn ngữ và đời sống</i> , 2(336), 96-100	2023	Động lực học tiếng Anh của sinh viên mỹ thuật ứng dụng (trường hợp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp)
8.	V8	<i>Khoa học Ngoại ngữ</i> , (61), 13-25	2020	So sánh đối chiếu thành ngữ chỉ sự quyết tâm trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc nhìn liên văn hóa
9.	V9	<i>Khoa học Ngoại ngữ</i> , (62), 24-41	2020	Ẩn dụ tri nhận về mùa hè trong ca từ tiếng Anh và tiếng Việt
10.	V10	<i>Khoa học Ngoại ngữ</i> , (66), 14-23	2021	Tìm hiểu bố cục tóm tắt của các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng
11.	V11	<i>Khoa học Ngoại ngữ</i> , (68), 11-25	2021	Ẩn dụ tri nhận về Covid-19 có miền nguồn là chiến tranh trong trang tin về dịch bệnh đường hô hấp Covid-19 giai đoạn hiện nay.
12.	V12	<i>Khoa học Ngoại ngữ</i> , (66), 3-13	2021	Nghiên cứu về các loại hình ngữ nghĩa tri nhận của cấu trúc bổ ngữ khả năng “V de/bu qi” trong tiếng Hán hiện đại.

13.	V13	<i>Khoa học Ngoại ngữ</i> , (72), 3-17	2022	Đặc điểm từ vựng, ngữ pháp của các biểu ngôn quảng bá thương hiệu trường đại học trong tiếng Nhật
14.	V14	<i>Khoa học Ngoại ngữ</i> , (69), 3-9	2022	Một số cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp
15.	V15	<i>Từ điển học và bách khoa thư</i> , 2(76), 6-14	2022	Mô hình định nghĩa danh từ trong Oxford First Dictionary
16.	V16	<i>Từ điển học và bách khoa thư</i> , 2(76), 30-36	2022	Phát ngôn có vị từ tác động dời chuyển trong tiếng Việt
17.	V17	<i>Từ điển học và bách khoa thư</i> , 2(76), 15-21	2022	Một quan điểm phạm trù hóa từ ngữ chỉ màu tiếng Việt
18.	V18	<i>Từ điển học và bách khoa thư</i> , 1(81), 139-145	2023	Hiện tượng chuyển mã ngôn ngữ trên mạng xã hội Facebook
19.	V19	<i>Từ điển học và bách khoa thư</i> , 1(81), 114-122	2023	Quang điểm của giảng viên về việc triển khai hoạt động đi thực tế trong giảng dạy tiếng Anh
20.	V20	<i>Từ điển học và bách khoa thư</i> , 1(81), 154-162	2023	Đạy – học tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế: xem xét cấu trúc chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh ở Việt Nam từ góc độ văn hóa

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO TIẾNG ANH ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM NGŨ LIỆU

STT	Mã	Tạp chí	Năm xuất bản	Tiêu đề
1.	E1	<i>English for Specific Purposes</i> , 59, 17-28	2020	Academic conflict in Applied Linguistics research article discussions: The case of native and non-native writers
2.	E2	<i>English for Specific Purposes</i> , 58, 122-137	2020	Analyzing the functions of lexical bundles in undergraduate academic lectures for pedagogical use
3.	E3	<i>English for Specific Purposes</i> , 62, 46-57	2021	Development of component analysis to support a research-based curriculum for writing engineering research articles
4.	E4	<i>English for Specific Purposes</i> , 63, 18-32	2021	Engaging with the reader in research articles in English: Variation across disciplines and

				linguacultural backgrounds
5.	E5	<i>English for Specific Purposes</i> , 64, 55–71	2021	Helping university students discover their workplace communication needs: An eclectic and interdisciplinary approach to facilitating on-the-job learning of workplace communication
6.	E6	<i>English for Specific Purposes</i> , 71, 51–53	2023	Commentary on Chan's (2019) investigation of the communication needs of Hong Kong business professionals: Significance for the field of ESP and further implications for research and practice
7.	E7	<i>English for Specific Purposes</i> , 70, 267–279	2023	Content adaptations in English-medium instruction: Comparing L1 and English-medium lectures
8.	E8	<i>English for Specific Purposes</i> , 69, 19–32	2023	High use of direct questions and relative absence of promotional intention in Japanese peer-reviewed research article introductions compared to their English counterparts
9.	E9	<i>Journal of Linguistics</i> , 56, 745–773.	2020	A conditional learnability argument for constraints on underlying representations
10.	E10	<i>Journal of Linguistics</i> , 57, 1–38.	2021	The grammaticalisation of never in British English dialects: Quantifying syntactic and functional change
11.	E11	<i>Journal of Linguistics</i> , 58, 307–343.	2022	The semantics of conversion nouns and -ing nominalizations: A quantitative and theoretical perspective
12.	E12	<i>Journal of Linguistics</i> , 59, 577–622.	2023	Condition C in German A0-movement: Tackling challenges in experimental research on reconstruction
13.	E13	<i>Journal of Linguistics</i> , 59, 427–457.	2023	Information structural effects in processing contrastive ellipsis: Eye-tracking evidence from a flexible word order language
14.	E14	<i>Journal of Linguistics</i> , 56, 231–268.	2020	The range of linguistic units: Distance effects in English mandative subjunctive constructions

15.	E15	<i>Journal of English Linguistics</i> , 2020 48(2), 166-198	Three Types of Old English Adjectival Postposition: A Corpus-Based Construction Grammar Approach
16.	E16	<i>Journal of English Linguistics</i> , 2021 49(1), 39-60	“He loved his father but next to adored his mother”: Nigh(ly), Near, and Next (To) as Downtoners
17.	E17	<i>Journal of English Linguistics</i> , 2021 49(3), 255-282	Academic Naming: Changing Patterns of Noun Use in Research Writing
18.	E18	<i>Journal of English Linguistics</i> , 2022 50(1), 39-71	Regional Variation and Syntactic Derivation of Low-frequency NEED-passives on Twitter
19.	E19	<i>Journal of English Linguistics</i> , 2022 50(2) 142–168	A Diachronic Study of Modals and Semi-modals in Indian English Newspapers
20.	E20	<i>Journal of English Linguistics</i> , 2023 51(2) 162–190	<i>According to</i> NP: A Diachronic Perspective on a Skeptical Evidential

A CONTRASTIVE ANALYSIS OF FORMULAIC EXPRESSIONS IN LINGUISTICS RESEARCH ARTICLES

Pham Thi To Loan

Thuongmai University, 79 Ho Tung Mau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Abstract: The study aims at identifying the similarities and differences in the use of formulaic expressions in 40 English-medium and Vietnamese-medium linguistics research articles in domestic and international journals. Drawing on the framework of Hyland (2008), the results revealed that the two corpora shared a number of similarities in terms of frequency of Research oriented, Text oriented and Participant oriented expressions. However, regarding citation, English corpus used higher proportion of formulaic expressions than Vietnamese one. This meant Vietnamese authors paid less attention in citing previous studies. Thus, this study offers the implication that academic writing courses and research article writing training workshops for students and teachers should place emphasis on the use of proper formulaic expressions of citation in order to enhance the quality of manuscripts when they are submitted to prestigious national and international scholarly journals.

Keywords: expressions, formulaic language, research articles, linguistics, contrastive analysis